

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO
PAULO *CAMPUS JACAREÍ*

JANAÍNA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES

**DESAFIOS DA GESTÃO DA ECONOMIA CRIATIVA: A Experiência das Mulheres
na Cultura sob uma Perspectiva Interseccional**

JACAREÍ
2024

JANAÍNA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES

**DESAFIOS DA GESTÃO DA ECONOMIA CRIATIVA: A Experiência das Mulheres
na Cultura sob uma Perspectiva Interseccional**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como pré-requisito parcial para obtenção do diploma do Curso Bacharelado em Administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - *Campus* Jacareí.

Orientadora: Profa. Dra. Simone Marília Lisboa

JACAREÍ

2024

Catálogo na Fonte
Biblioteca do Instituto Federal de São Paulo – Câmpus Jacaréi

R696d Rodrigues, Janaína Aparecida dos Santos

Desafios da gestão da economia criativa: a experiência das mulheres na cultura sob uma perspectiva interseccional / Janaína Aparecida dos Santos Rodrigues. Jacaréi, 2024.

88 f. : il.

Orientadora: Simone Marília Lisboa.

Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) -
- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo,
Jacaréi, 2024.

1. Cultura – Aspectos econômicos. 2. Política cultural. 3. Mulheres
– Política cultural. I. Lisboa, Simone Marília, orientadora. II. Título.

CDD 306.4

Janaína Aparecida dos Santos Rodrigues

**DESAFIOS DA GESTÃO DA ECONOMIA CRIATIVA: A Experiência das Mulheres
na Cultura sob uma Perspectiva Interseccional**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado como pré-requisito para
obtenção do diploma do Curso
Bacharelado em Administração do Instituto
Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo – *Campus*
Jacareí.

Aprovado pela banca examinadora em: 25 de novembro de 2024.

BANCA EXAMINADORA

Profa. Dra. Simone Marília Lisboa (orientadora)
IFSP *Campus* Jacareí

Prof. MS. André Demétrio Alexandre
UFT *Campus* Palmas

Prof. Dr. Ronan Torres Quintão
IFSP *Campus* Jacareí

Dedico este trabalho à pequena Janaína que sonhava em ter uma profissão e me guiou até este momento. Nós conseguimos!

AGRADECIMENTOS

Agradeço a mim pela dedicação, por sempre prezar pela busca de conhecimento e por não ter desistido mesmo diante dos desafios que encontrei.

Aos meus pais pelo suporte em toda essa jornada.

Agradeço à minha orientadora Simone, pelo conhecimento compartilhado ao longo desses anos, pela orientação cuidadosa, humana e assertiva.

Aos gestores da Fundação Cultural de Jacareí e às fortes mulheres trabalhadoras da cultura, que gentilmente me concederam entrevistas e compartilharam suas experiências e conhecimentos.

Ao IFSP por fornecer uma educação de qualidade e oportunidades de aprendizado que contribuíram para o meu crescimento pessoal e profissional.

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo identificar se a criação das políticas públicas culturais viabilizou, no município de Jacareí, o desenvolvimento da economia criativa a partir ótica interseccional de gênero e raça. A abordagem é de natureza qualitativa com coleta de dados primários, por meio da realização de entrevistas em profundidade e coleta de dados secundários, a partir de documentos do órgão gestor de cultura do município.

Palavras-chave: gênero; raça; economia criativa; políticas públicas culturais.

ABSTRACT

The aim of this study is to identify whether the creation of cultural public policies in the municipality of Jacareí has enabled the development of the creative economy from the intersectional perspective of gender and race. The approach is qualitative, with interviews and secondary data collection.

Keywords: gender; race; creative economy; cultural public policies.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Critério de pontuação na LIC 2023 de Jacareí.....	23
Tabela 2 – Pontuação bônus para proponentes pessoas físicas.....	23
Tabela 3 – Pontuação bônus para proponentes pessoas jurídicas.....	24
Tabela 4 – Quantidade de municípios aprovados e aptos a receber recursos da Lei Paulo Gustavo em 2023.....	25
Tabela 5 – Jacareí possui o 38º maior orçamento de cultura e educação dentre os municípios do Estado de São Paulo.....	26
Tabela 6 – Quantidade de municípios aprovados no Vale do Paraíba e Litoral Norte e aptos a receber recursos da Lei Paulo Gustavo em 2023 no Estado de São Paulo e o valor repassado atualizado após a redistribuição.....	27
Tabela 7 – Indicadores CMIG acerca da educação comparando homens e mulheres, IBGE 2013.....	33
Tabela 8 – Indicadores CMIG acerca do trabalho formal e informal comparando homens e mulheres.....	33
Tabela 9 – Indicadores CMIG acerca do trabalho doméstico e do cuidado (este, não remunerado) comparando homens e mulheres.....	34
Tabela 10 – Indicadores CMIG acerca da população que vive abaixo da linha da pobreza comparando homens e mulheres.....	35
Tabela 11 – Indicadores CMIG acerca do acesso à internet e posse de telefone celular comparando homens e mulheres.....	35
Tabela 12 – Quadro da Unesco para Estatísticas Culturais 2025 Parte II: Um Guia de Classificação.....	36
Tabela 13 – Empresas e outras organizações no Brasil, pessoal ocupado total e assalariado, salários nas atividades do setor cultural e no Cadastro Central de Empresas, segundo os domínios culturais.....	36
Tabela 14 – Pessoal ocupado total e assalariado no Brasil, salários nas atividades do setor cultural e no Cadastro Central de Empresas, segundo os domínios culturais, por sexo.....	37
Tabela 15 – Pessoal ocupado total e assalariado no Brasil, salários nas atividades do setor cultural por escolaridade, segundo os domínios culturais.....	38
Tabela 16 – Características das entrevistadas.....	40
Tabela 17 – Características dos entrevistados.....	59

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	15
2 JACAREÍ E O CENÁRIO DAS POLÍTICAS CULTURAIS NO MUNICÍPIO	21
3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE CULTURA E A ECONOMIA CRIATIVA DA CULTURA	28
4 A DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO E A REPRESENTATIVIDADE FEMININA	29
5 METODOLOGIA	38
6 ANÁLISE DOS DADOS: DESAFIOS DA GESTÃO DA ECONOMIA CRIATIVA: A Experiência das Mulheres na Cultura sob uma Perspectiva Interseccional.....	39
6.1. O SETOR CULTURAL DE JACAREÍ E A PARTICIPAÇÃO DA MULHER: AS PERSPECTIVAS DE SEUS GESTORES PÚBLICOS	59
7 DISCUSSÃO	74
REFERÊNCIAS.....	77
ANEXOS	85

1 INTRODUÇÃO

A Economia Criativa (EC) tem como base a criatividade e sua atuação no atual contexto econômico em prol do crescimento das cidades (Santos; Schmidt; Zen, 2018). Para que uma cidade possa desenvolver seu potencial criativo é preciso investimentos por meio de políticas públicas que, além de gerar impostos, empregos e fomentar o comércio, contribua para melhorar a autoestima das comunidades locais, trazendo benefícios sociais e culturais que vão além dos econômicos (Reis, 2006). Segundo a filosofia, a criatividade é desenvolvida pelos indivíduos a partir de uma bagagem de conhecimentos, atitudes e dos seus valores herdados (Gregori, 2018). As atividades oriundas da Economia Criativa geram emprego, renda, valorização e preservação da cultura de um território e (Paula; Meca, 2018), dessa forma, a Economia Criativa nasce da criatividade própria do indivíduo, na habilidade e no talento que, quando bem explorados, (Barros, Lima, Bizarria, et al., 2023) geram tais riquezas.

A EC busca o equilíbrio entre a economia e o patrimônio cultural de um país, visando também o desenvolvimento social (Madeira, 2014), sendo assim, dotada de forte conteúdo simbólico. Um foco importante dessas políticas é apoiar as expressões culturais minoritárias, garantindo que elas não sejam sufocadas pelas culturas majoritárias e que possam se manter economicamente viáveis (Reis, 2006).

Os estudos sobre a Economia Criativa ganharam força principalmente com o best-seller *“The Creative Economy: How People Make Money from Ideas”* que explora o conceito de economia criativa, onde o valor econômico é gerado a partir de ideias, criatividade, e inovação (Howkins, 2001). Ele discute como indústrias criativas, como mídia, design, arte, e tecnologia, estão se tornando centrais na economia global, e oferece insights sobre como indivíduos e empresas podem aproveitar essa tendência para gerar lucro e crescimento. Porém, na década anterior, Celso Furtado, apesar de não utilizar o termo “Economia Criativa” como é conhecido atualmente, em sua obra *“Criatividade e Dependência na Civilização Industrial”*, Furtado (1978) discute a relação entre criatividade e desenvolvimento econômico, especialmente no contexto de países periféricos, criticando a dependência tecnológica e cultural dos países em desenvolvimento em relação às economias centrais, e argumentando que a verdadeira independência econômica só pode ser alcançada através da valorização

da criatividade local e do desenvolvimento de uma cultura autônoma, capaz de gerar inovações e promover o progresso social e econômico.

Castro (1989) observou criticamente a escassez de estudos sobre políticas públicas na área cultural, destacando o descompasso e a fragmentação nas iniciativas governamentais da década de 1970. Para ele a criação de órgãos como Embrafilme, Iphan e Funarte não resultou em uma política cultural consolidada, evidenciando a baixa prioridade atribuída ao tema mesmo que a década fora marcada pelo Programa de Ação Cultural e pela Política Nacional de Cultura, mas não produziu resultados palpáveis. Rubim (2008) expõe que a bibliografia existente sobre políticas culturais no país, dispersa por muitas áreas disciplinares, carece de um empreendimento verdadeiramente sistemático sobre o tema.

Essa fragmentação e a falta de políticas públicas eficazes na área cultural também refletem na maneira como diferentes identidades e experiências são tratadas dentro da economia criativa. A interseccionalidade, um conceito que ganha destaque a partir do movimento *black feminism* e do coletivo de feministas negras, *Combahee River*, iniciado em 1974 nos Estados Unidos (Crenshaw, 2002; Pereira, Gomes, 2019), oferece uma perspectiva crucial para entender as complexas interações entre raça, gênero e outras identidades sociais.

Mesmo que o termo não tenha sido criado no movimento, a metodologia da interseccionalidade surge a partir do *black feminism* fortemente visualizado no coletivo de feministas negras, *Combahee River*, iniciado em 1974, nos Estados Unidos (Crenshaw, 2002; Pereira, Gomes, 2019). Elas tinham o intuito de atender às demandas sociais das mulheres negras, que não eram visualizadas e compreendidas nem pelo movimento feminista, já que era composto principalmente por mulheres brancas que não sentiam as mesmas dores, e tão pouco pelo movimento negro, pelo fato de lutarem somente por questões relacionadas a raça, esquecendo-se do gênero (Piscitelli, 2008; Hirata, 2010; Rodrigues, 2013; Henning, 2015). O conceito da interseccionalidade tem seu termo criado por Kimberlé Crenshaw, acadêmica e mulher negra, em 1989, mas não se pode dizer que o conceito se restringe apenas a esse público, visto que, segundo a própria Kimberlé, todos os sujeitos sociais são marcados por diferenças que se cruzam.

Utilizando uma metáfora de intersecção, faremos inicialmente uma analogia em que os vários eixos de poder, isto é, raça, etnia, gênero e classe constituem as avenidas que estruturam os terrenos sociais, econômicos e políticos. É através delas

que as dinâmicas do desempoderamento se movem. Essas vias são por vezes definidas como eixos de poder distintos e mutuamente excludentes; o racismo, por exemplo, é distinto do patriarcalismo, que por sua vez é diferente da opressão de classe. Na verdade, tais sistemas, frequentemente, se sobrepõem e se cruzam, criando intersecções complexas nas quais dois, três ou quatro eixos se entrecruzam. As mulheres racializadas frequentemente estão posicionadas em um espaço onde o racismo ou a xenofobia, a classe e o gênero se encontram. Por consequência, estão sujeitas a serem atingidas pelo intenso fluxo de tráfego em todas essas vias. As mulheres racializadas e outros grupos marcados por múltiplas opressões, posicionados nessas intersecções em virtude de suas identidades específicas, devem negociar o “tráfego” que flui através dos cruzamentos. Esta se torna uma tarefa bastante perigosa quando o fluxo vem simultaneamente de várias direções. Por vezes, os danos são causados quando o impacto vindo de uma direção lança vítimas no caminho de outro fluxo contrário; em outras situações os danos resultam de colisões simultâneas. Esses são os contextos em que os danos interseccionais ocorrem — as desvantagens interagem com vulnerabilidades preexistentes, produzindo uma dimensão diferente do desempoderamento. (Crenshaw, 2002, p. 177, tradução nossa).

Acerca da igualdade de gênero, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de número 5 desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU), dentre uma de suas metas, pretende:

Eliminar todas as formas de discriminação de gênero, nas suas intersecções com raça, etnia, idade, deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, territorialidade, cultura, religião e nacionalidade, em especial para as meninas e mulheres do campo, da floresta, das águas e das periferias urbanas (IPEA, 2019)

Porém, a estimativa para atingir a plena igualdade de gênero no mundo só cresce. No atual progresso, levará ainda 300 anos para que isso de fato ocorra (ONU, 2022).

Sendo a EC vista como moderna comparada às outras economias tradicionais, entende-se erroneamente que há igualdade entre os gêneros, sendo que os homens ainda são privilegiados em termos de salários, acesso aos empregos e trajetórias de

carreira (Jesus, 2016). Segundo dados do Itaú Cultural (2022), a remuneração média das mulheres na cultura era de R\$ 3 mil e a dos homens, R\$ 5,1 mil. Para que de fato as mulheres consigam se estabelecer mais fortemente no setor cultural, precisam ser amparadas pelo Estado onde ele possa garantir espaço e suporte às necessidades únicas dentro do contexto feminino, sendo as Políticas Públicas essenciais para que isso aconteça.

Em 2023, após ser extinto no último governo, o retorno do Ministério da Cultura (MinC) foi pauta prioritária na agenda do agora Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, que volta a ter objetivos de descentralização das políticas públicas e investimentos do incentivo fiscal para o setor conforme compromisso da atual ministra Margareth Menezes (BRASIL, 2023). No período de 2012-2020, o setor dos segmentos criativos avançou 78%, enquanto a economia total do país subiu 55%, tendo a Região Sudeste a maior contribuição da economia criativa ao PIB (Observatório Itaú Cultural, 2023). Em 2020, a Economia da Cultura e das Indústrias Criativas (ECIC) do Brasil movimentou R\$ 236,36 bilhões de reais, equivalente a 3,11% do Produto Interno Bruto (PIB) (IBGE, 2022; Itaú Cultural, 2020).

À medida que o PIB aumenta, também aumenta a renda média da população (CNN, 2021) o que pode levar a melhorias nos padrões de vida, como maior possibilidade de acesso à educação, saúde e serviços sociais nesse território. No Brasil, o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho pode injetar na economia cerca de R\$382 milhões até 2025 (Oliveira, et al., 2018), sendo assim de grande importância. O status e a posição das mulheres na sociedade é determinante para o sucesso do desenvolvimento dos países e seus territórios e negligenciar a participação feminina seria um desperdício de recursos humanos (Balasundaram, et al., 2010). Fleur Pellerin, Ministra da Cultura e Comunicação da França no período de 2014-2016, diz em seu artigo, publicado em 2021 na Revista “Igualdade de gênero, patrimônio e criatividade” da Unesco, que o Ministério da Cultura precisa trabalhar para dar às mulheres acesso pleno aos meios para criar, produzir e agir e tal afirmação pode ser bem aplicada ao contexto brasileiro onde o Estado precisa prover esse espaço para as mulheres no setor criativo.

A avaliação da desigualdade entre mulheres e homens no campo cultural é motivo de séria preocupação. A evidência é bastante recente ainda, e para muitas pessoas, inesperada, porque elas acreditam que o mundo da arte, e mais geralmente o mundo da cultura, é fundamentalmente baseado em um espírito de liberdade, uma

oposição aos preconceitos, e até mesmo por um certo gosto por contravenção. No entanto, as mulheres que trabalham neste campo encontram os mesmos obstáculos que encontram em outras profissões, como o teto de vidro, que é, igualmente, uma forma de “invisibilidade”. Elas também encontraram outras barreiras mais específicas ao mundo da cultura, que exigem uma reflexão antropológica sobre o peso simbólico da criação – e do conhecimento – e da sua ligação à dominação e poder. (UNESCO, 2021, p. 99)

Os trabalhos de pesquisa no campo da Economia Criativa refletem trabalhos que contextualizam a EC na literatura internacional e nacional mas não a abordam direta ou exclusivamente (Closs; Oliveira, 2017), a descrever o empreendedorismo cultural (Almeida, Dias, Santos, 2021; Reis, Zille, 2020), compreender as transformações no uso do termo "cultura" (Marchi, 2014), avaliar a gestão das políticas públicas de cultura (Barbalho, 2015), tratar de concepções políticas e práticas sobre economia criativa (Barros, Lima, Bizarria; et al., 2023), entende a relação da EC com a Economia da Inovação e do Conhecimento (Serra, Fernandez, 2014) compreender os limites da Economia Criativa e suas potencialidades (Marçal, Santos, 2018), analisar como a Economia Criativa gera Inovação Social por meio do artesanato (Gallas, et. al., 2019), compreender a autonomia municipal na atuação de políticas públicas culturais (Bittencourt, Lima, Bonvent, Oliveira, et. al., 2021) e sobre a importância do produtor cultural no sistema organizativo da cultura (Gadelha, Barbalho, 2013). Há ainda estudos sobre a preservação e a promoção da cultura local voltando o tema para a gastronomia (Paula, Mecca, 2018), análise da efetividade das Leis de Incentivo à Cultura (Piccoli, Ferreira, Siqueira, 2020), a busca pelo entendimento das relações e interações sociais na produção cultural (Reyes, Dias, Gomes, 2018) a descrição da produção acadêmica (Santos, Davel, 2022) e, dentre as questões mais estudadas, se encontra também o empreendedorismo feminino (Gimenez, Ferreira, Ramos, 2017) mas visto dentro de uma organização. Foi observado que há carência de estudos relacionados às políticas públicas para a economia criativa, especialmente no âmbito municipal no Brasil (Barros, Lima, Bizarria, et. al, 2023). Assim, há uma lacuna para investigações que busquem entender não só como a EC pode favorecer o crescimento da economia dos municípios, mas também as dificuldades da mulher dentro da Economia Criativa da Cultura e como as Políticas Públicas Culturais podem garantir o aumento da participação feminina de maneira equitativa e justa. O European Institute for Gender

Equality (EIGE, 2017), acerca da relevância do gênero ser tratada nas políticas públicas, afirma que o setor da cultura é crucial para romper estereótipos e promover a diversidade cultural baseada na igualdade de gênero.

O objetivo geral deste estudo é compreender como as mulheres foram inseridas (ou não) nessa economia criativa, no município de Jacareí.

A análise foi realizada a partir do entendimento do incremento de renda e geração de novos postos de trabalho a partir das PPC implementadas pelo município, pela Fundação Cultural.

Como objetivos específicos, se buscará entender as características e papel da Economia Criativa no setor cultural da cidade com um recorte interseccional de gênero e etnia abordando sobre os desafios de acesso e ascensão das mulheres na cultura.

O método de pesquisa adotado foi o de natureza qualitativa com a realização de entrevistas previamente agendadas, gravadas e posteriormente transcritas e analisadas, com roteiro semiestruturado. Cheron, Salvagni & Colomby (2022) destacam a natureza intersubjetiva da entrevista em campos como administração e ciências sociais aplicadas e humanas, argumentando que a entrevista não é exclusivamente subjetiva ou objetiva, mas sim uma troca dinâmica de pontos de vista, denominada como "inter-visões". Nessa perspectiva, a entrevista é vista como uma técnica dinâmica e relacional, onde a interação entre entrevistador e entrevistado é fundamental para a produção de conhecimento.

Os sujeitos da pesquisa se constituíram de profissionais do sexo feminino atuantes na área da cultura, os quais foram escolhidos levando em consideração a interseccionalidade de gênero e etnia além dos gestores públicos, que foram escolhidos e entrevistados levando em consideração os cargos que ocupam na Fundação Cultural do município, já que são informantes capazes de fornecer informações relevantes sobre as políticas públicas e possuem um conhecimento aprofundado sobre as políticas, procedimentos e práticas relacionadas à gestão cultural. As entrevistas foram conduzidas como conversas (Belk, Fischer, Kozinets, 2013), utilizando-se perguntas não estruturadas e da técnica conhecida como bola de neve, quando se solicita que as pessoas entrevistadas indiquem novos contatos com as características desejadas, a partir de sua própria rede pessoal (Vinuto, 2014).

Os dados secundários foram coletados a partir de pesquisas em revistas científicas, sítios governamentais e em relatórios de institutos de pesquisa (IBGE, FIRJAN, Itaú Cultural) e do próprio município.

Os dados foram analisados em duas etapas: Na primeira etapa, os dados secundários coletados permitiram um conhecimento sobre o campo cultural brasileiro. A segunda etapa, consistiu na análise das entrevistas realizadas com 9 mulheres trabalhadoras do setor cultural e 3 gestores culturais.

Em termos de contribuição, a realização do trabalho se justifica a partir da importância de ter dados capazes de gerar informação que reforcem a importância da economia criativa para o município de Jacareí a partir da geração de emprego, trabalho e renda, ampliando o entendimento da cultura como fator essencial para a sociedade, dados estes que serão compartilhados com o poder público local com o intuito de auxiliar na orientação de políticas públicas culturais a partir do entendimento do tema e fornecimento de informações estratégicas.

2 JACAREÍ E O CENÁRIO DAS POLÍTICAS CULTURAIS NO MUNICÍPIO

Jacareí tem cerca de 251,9 mil habitantes (IBGE, 2022), cresceu com o ciclo do café e, posteriormente, encontrou na indústria um modo de gerar riqueza. Atualmente, há um grande e importante parque industrial com empresas diversas além de prédios religiosos de imenso valor histórico e cultural. A cidade é localizada no Vale do Paraíba, uma das regiões de maior importância econômica do país (Prefeitura de Jacareí, 2016). Com a aprovação de seus estatutos, em 1994, a Fundação Cultural de Jacarehy "José Maria de Abreu" se tornou a autarquia municipal responsável pelos cuidados com o patrimônio cultural da cidade, desenvolvendo eventos de arte e patrimônio, festas, programas de fomento cultural e novos equipamentos públicos. A instituição ainda disponibiliza treinamentos para os profissionais da área cultural utilizando de parcerias com a sociedade como no caso do curso "Qualificação do Setor Cultural: Uma ação para Jacareí", realizado junto com o Instituto Federal de São Paulo, campus Jacareí, tendo como foco a escrita de projetos buscando garantir aos produtores culturais independência e sustentabilidade no mercado (Arquivo Público e Histórico de Jacareí, 2023; IFSP Jacareí, 2023). Segundo a gestora cultural Rose Meusburger, em entrevista cedida à um programa da TV Câmara de Jacareí, é fundamental que exista uma lei que fomente a cultura no município e que haja um Conselho para coordenar o repasse dos recursos para os projetos que mais agreguem valor ao município (TV Câmara de Jacareí, 2018). Sendo

assim, instituída em 1995, a Lei de Incentivo à Cultura (LIC) de Jacareí, permite que empresas privadas destinem parte do seu imposto (ISS ou IPTU) para incentivar projetos culturais na cidade, a qual segue critérios de avaliação rigorosos em seus editais buscando garantir o funcionamento adequado da lei e promovendo uma distribuição equilibrada, sendo alguns deles:

- a capacidade técnica dos produtores culturais;
- se o projeto tem caráter inovador e criativo, e de interesse público e social municipal na relação com demandas argumentadas na justificativa da proposta de projeto;
- se o projeto privilegia setores, segmentos, linguagens, expressões e manifestações artísticas e culturais ainda pouco desenvolvidas no Município ou nos seus territórios da cidade;
- as contrapartidas sociais, visando garantir o mais amplo acesso da população em geral ao produto cultural gerado de forma democrática;
- economia criativa, visando a melhor aplicação e distribuição possível dos recursos oriundos do edital para fortalecimento da economia local, particularmente a microeconomia do bairro; fomento de iniciativas de geração de renda local e fortalecimento de redes colaborativas e cooperativas de economia solidária (Fundação Cultural de Jacarehy, 2022).

No edital da LIC 2023, a pontuação podia variar de 0-15 para grupos ou ações junto ao público que envolvessem enfrentamento às desigualdades históricas incluindo mulheres e pessoas negras (Tabela 1), mas não exclusivamente.

Grau de engajamento sócio econômico do projeto	Propostas devem contemplar, seja entre sua equipe e/ou em ações junto ao público, o enfrentamento às desigualdades históricas, envolvendo e mobilizando, por exemplo, pessoas negras, LGBTQIA +, mulheres, indígenas, grupos periféricos, etc.	0-15
--	--	------

Tabela 1 – Critério de pontuação na LIC 2023 de Jacareí, autoria própria, 2024)

No edital nº 14 da Política Nacional Aldir Blanc LEI Nº 14.399/2022 (PRONAB), disponibilizado em 09/08/2024 no site da Fundação Cultural de Jacareí, além das

notas dadas pelo atingimento dos critérios de seleção, houve pontuação bônus (4 pontos) para proponentes pessoas físicas e jurídicas (Tabela 2 e Tabela 3).

PONTUAÇÃO BÔNUS PARA PROPONENTES PESSOAS FÍSICAS		
Identificação do Ponto Extra	Descrição do Ponto Extra	Pontuação
H	Agentes culturais do gênero feminino	4
I	Agentes culturais negros e indígenas	4
J	Agentes culturais com deficiência	4
K	Agentes culturais residentes em região com menor IDH (Região Oeste e Região Norte)	4
L	Agentes culturais 60+	4
PONTUAÇÃO EXTRA TOTAL		20 PONTOS

Tabela 2 – Pontuação bônus para proponentes pessoas físicas, PRONAB, 2024)

PONTUAÇÃO EXTRA PARA PROPONENTES PESSOAS JURÍDICAS E COLETIVOS OU GRUPOS CULTURAIS SEM CNPJ		
Identificação do Ponto Extra	Descrição do Ponto Extra	Pontuação
M	Pessoas jurídicas ou coletivos/grupos compostos majoritariamente por pessoas negras ou indígenas	4
N	Pessoas jurídicas compostas majoritariamente por mulheres	4
O	Pessoas jurídicas sediadas em regiões de menor IDH ou coletivos/grupos pertencentes a regiões de menor IDH (Região Oeste e Região Norte)	4
P	Pessoas jurídicas ou coletivos/grupos com notória atuação em temáticas relacionadas a: pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência, mulheres, LGBTQIAP+, idosos, crianças, e demais grupos em situação de vulnerabilidade econômica e/ou social	4
Q	Pessoas jurídicas compostas majoritariamente por pessoas 60+	4
PONTUAÇÃO EXTRA TOTAL		20 PONTOS

Tabela 3 – Pontuação bônus para proponentes pessoas jurídicas, PRONAB, 2024)

Em 2023, a Lei Complementar nº 195 de 08 de julho de 2022, conhecida como Lei Paulo Gustavo (LPG), a qual foi criada para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais para o audiovisual, cinema e demais áreas da cultura, contemplou Jacareí com o recurso total de R\$ 1.891.461,69 (Fundação Cultural de Jacarehy, 2023) valor que representa aproximadamente 0,53% do orçamento total de R\$ 357.575.060,50 direcionado ao Estado de São Paulo. Dentre os 624 municípios contemplados pela LPG no Estado de São Paulo em 2023 (Tabela 4), Jacareí foi a 38ª cidade que mais recebeu recursos (Tabela 5) da Lei e possui o 3ª maior orçamento

de cultura e educação da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte (Tabela 6) (Ministério da Cultura, 2023), o qual é composto por 39 municípios, sendo que o município de Canas não foi contemplado.

Classificação	UF	Quantidade de Municípios aprovados por Estado
1	MG	839
2	SP	624
3	RS	486
4	BA	417
5	PR	395
6	SC	286
7	GO	230
8	PI	224
9	PB	223
10	MA	217
11	CE	184
12	PE	184
13	RN	167
14	PA	144
15	TO	137
16	MT	125
17	AL	102
18	RJ	92
19	MS	79
20	ES	78
21	SE	75
22	AM	62
23	RO	41
24	AC	22
25	AP	16
26	RR	15
27	DF	1

Tabela 4 – Quantidade de municípios aprovados e aptos a receber recursos da Lei Paulo Gustavo em 2023 (Ministério da Cultura, 2023. Adaptação da tabela pela autora, 2024)

Classificação	UF	Município	Valor repassado
1	SP	SAO PAULO	R\$ 86.981.595,01
2	SP	GUARULHOS	R\$ 10.052.213,29
3	SP	CAMPINAS	R\$ 8.787.995,16
4	SP	SAO BERNARDO DO CAMPO	R\$ 6.134.036,39
5	SP	SAO JOSE DOS CAMPOS	R\$ 5.389.312,54
6	SP	SANTO ANDRE	R\$ 5.298.786,65
7	SP	RIBEIRAO PRETO	R\$ 5.235.246,09
8	SP	OSASCO	R\$ 5.142.947,59
9	SP	SOROCABA	R\$ 5.099.754,65
10	SP	MAUA	R\$ 3.605.748,98
11	SP	SAO JOSE DO RIO PRETO	R\$ 3.521.747,73
12	SP	MOGI DAS CRUZES	R\$ 3.426.199,77
13	SP	SANTOS	R\$ 3.275.127,49
14	SP	JUNDIAI	R\$ 3.227.413,27
15	SP	DIADEMA	R\$ 3.222.592,99
16	SP	PIRACICABA	R\$ 3.089.081,51
17	SP	CARAPICUIBA	R\$ 3.075.424,29
18	SP	BAURU	R\$ 2.891.193,58
19	SP	ITAQUAQUECETUBA	R\$ 2.873.018,03
20	SP	SAO VICENTE	R\$ 2.833.493,75
21	SP	FRANCA	R\$ 2.730.723,53
22	SP	PRAIA GRANDE	R\$ 2.596.271,65
23	SP	GUARUJA	R\$ 2.513.824,63
24	SP	TAUBATE	R\$ 2.486.124,28
25	SP	SUZANO	R\$ 2.348.772,87
26	SP	TABOAO DA SERRA	R\$ 2.308.120,25
27	SP	SUMARE	R\$ 2.255.110,50
28	SP	BARUERI	R\$ 2.184.659,84
29	SP	EMBU	R\$ 2.181.612,10
30	SP	INDAIATUBA	R\$ 2.052.956,22
31	SP	COTIA	R\$ 2.048.418,85
32	SP	SAO CARLOS	R\$ 2.026.807,60
33	SP	AMERICANA	R\$ 1.939.913,02
34	SP	ITAPEVI	R\$ 1.938.257,56
35	SP	MARILIA	R\$ 1.925.221,57
36	SP	ARARAQUARA	R\$ 1.913.397,75
37	SP	HORTOLANDIA	R\$ 1.892.811,59
38	SP	JACAREI	R\$ 1.889.687,79

Tabela 5 – Jacareí possui o 38ª maior orçamento de cultura e educação dentre os municípios do Estado de São Paulo (Ministério da Cultura, 2023. Adaptação da tabela pela autora, 2024)

Classificação	UF	Município	Valor repassado
1	SP	SAO JOSE DOS CAMPOS	R\$ 5.389.312,54
2	SP	TAUBATE	R\$ 2.486.124,28
3	SP	JACAREI	R\$ 1.889.687,79
4	SP	PINDAMONHANGABA	R\$ 1.437.833,66
5	SP	CARAGUATATUBA	R\$ 1.044.584,07
6	SP	GUARATINGUETA	R\$ 1.022.793,31
7	SP	CACAPAVA	R\$ 811.350,83
8	SP	UBATUBA	R\$ 792.470,44
9	SP	SAO SEBASTIAO	R\$ 779.370,61
10	SP	LORENA	R\$ 759.732,90
11	SP	CRUZEIRO	R\$ 713.760,61
12	SP	CAMPOS DO JORDAO	R\$ 474.791,15
13	SP	TREMEMBE	R\$ 433.755,41
14	SP	APARECIDA	R\$ 330.578,45
15	SP	ILHABELA	R\$ 330.460,45
16	SP	CACHOEIRA PAULISTA	R\$ 314.065,27
17	SP	POTIM	R\$ 247.130,75
18	SP	CUNHA	R\$ 207.861,33
19	SP	PARAIBUNA	R\$ 186.589,52
20	SP	SANTA BRANCA	R\$ 153.228,58
21	SP	QUELUZ	R\$ 145.352,95
22	SP	PIQUETE	R\$ 143.323,45
23	SP	BANANAL	R\$ 116.341,94
24	SP	SAO BENTO DO SAPUCAI	R\$ 115.427,61
25	SP	ROSEIRA	R\$ 115.296,02
26	SP	SAO LUIS DO PARAITINGA	R\$ 113.945,30
27	SP	LAVRINHAS	R\$ 80.896,04
28	SP	IGARATA	R\$ 79.044,46
29	SP	SANTO ANTONIO DO PINHAL	R\$ 77.308,03
30	SP	JAMBEIRO	R\$ 77.204,13
31	SP	NATIVIDADE DA SERRA	R\$ 75.791,09
32	SP	SILVEIRAS	R\$ 74.066,34
33	SP	LAGOINHA	R\$ 63.724,84
34	SP	MONTEIRO LOBATO	R\$ 62.734,32
35	SP	SAO JOSE DO BARREIRO	R\$ 58.592,16
36	SP	AREIAS	R\$ 56.964,41
37	SP	REDENCAO DA SERRA	R\$ 56.417,21
38	SP	ARAPEI	R\$ 46.893,04

Tabela 6 – Quantidade de municípios aprovados no Vale do Paraíba e Litoral Norte e aptos a receber recursos da Lei Paulo Gustavo em 2023 no Estado de São Paulo e o valor repassado atualizado após a redistribuição (Ministério da Cultura, 2023. Adaptação da tabela pela autora, 2024)

A cidade possui uma rota de cultura (bibliotecas, museus, centros culturais, cinemas e teatros) diversa e recebe incentivos para investir no setor cultural, além de que, recentemente, seus dados foram trabalhados por meio do CEJAC de forma a possibilitar compreender o impacto da Economia Criativa na comunidade, porém de forma quantitativa.

Como já elucidado anteriormente, é evidente a importância da aproximação das políticas da sociedade por meio de atores governamentais e não governamentais, a

nível local (Subirasts, Giménez, Obradors, 2005). A Lei de Incentivo à Cultura é um exemplo de uma política pública que estimula, dentre outros aspectos culturais, a Economia Criativa da Cultura na cidade de Jacareí, também objeto de estudo desta pesquisa. O projeto Cultura e Economia para Jacareí (CEJAC) foi beneficiado com os recursos desta Lei tendo como resultado a geração do primeiro diagnóstico dos reflexos econômicos provocados pela LIC no município, no período de 2016 a 2018, analisando 31 (trinta e um) projetos aprovados (Retamiro, Diniz, 2023, p. 110). Os dados enfatizam a importância da cadeia produtiva da cultura para a economia de Jacareí demonstrando que, 80% dos gastos totais dos projetos eram direcionados para o pagamento de pessoas e serviços aumentando assim, a geração de trabalho e renda na cidade, além da participação ativa dos setores econômicos nos editais da LIC sendo 22% do setor de comércio e 78% do setor de serviços. Em 3 (três) anos, a Cultura beneficiou diretamente 180 trabalhadores autônomos e Microempreendedores Individuais (MEI), ou seja, uma média de 60 (sessenta) trabalhadores por ano. Houve também a redução do trabalho informal em 48%, porém, quando começamos a falar sobre gênero, os dados não são tão estimulantes assim.

De acordo com o CEJAC (2023), em Jacareí, no período de 2016 a 2018, as mulheres receberam um salário médio de R\$ 5.502,42 contra a média salarial dos homens de R\$ 4.541,32, mas, em contrapartida, a demanda para os homens foi de 482 empregos e, para as mulheres, apenas 287 empregos gerados, evidenciando, em um primeiro momento, que o homem consegue trabalhar em mais de um projeto ao mesmo tempo o que é diferente da realidade da mulher. Os fornecedores (MEI e RPA) se distribuíram entre 65% homens e 35% mulheres.

3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE CULTURA E A ECONOMIA CRIATIVA DA CULTURA

Podemos dizer que Política Pública (PP) é o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações implicando em responder às seguintes questões: quem ganha o quê, por que e que diferença faz (Souza, 2006). A elaboração das PPs, compreende sua organização através da identificação do problema, formação da agenda, formulação de alternativas, tomada de decisão, implementação e avaliação, etapas estas que compõem o chamado ciclo

das políticas, ou *policy cycle* (Silva, et al., 2017). A fase de identificação de problemas é estratégica e direciona a atenção dos formuladores de políticas para determinados assuntos que, provavelmente, influenciarão a formação da agenda governamental (Iasulaitis, et al., 2019) como no caso da Cultura.

O que se evidencia nos últimos anos é a recorrência constante à cultura para pensar o desenvolvimento, sendo o conhecimento e a criatividade o que possibilita as transformações produtivas e sociais por seu potencial empregador, produtivo e inovador (Silva, 2012). Os bens culturais não são exclusivamente mercadorias, sem qualquer valor cultural, eles são o “alimento subjetivo” dos indivíduos, que servem de referência para constituírem suas identidades, para se reconhecerem ou se estranharem neles (Machado, 2009). Em relação ao mercado de trabalho e seus aspectos sociais e econômicos, tem sido documentado na literatura que as ocupações criativas tendem a pagar melhores salários e têm sido associadas a empregos de melhor qualidade (IPEA, 2013).

Além disso, a Economia Criativa auxilia no desenvolvimento de políticas públicas de desenvolvimento local como a formação de aglomerados produtivos baseados na criatividade e a instalação de equipamentos urbanos de entretenimento para a recuperação de áreas degradadas que geram externalidades positivas que valorizam o território (Serra, Fernandez, 2014). Dada a importância da economia criativa para o desenvolvimento e como atividade econômica, o documento da Unesco (2022), de forma geral, recomenda que os governos atuem de modo a apoiar esse setor da economia.

4 A DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO E A REPRESENTATIVIDADE FEMININA

Os primeiros direitos da mulher trabalhadora no Brasil, por volta de 1932, afirmavam a igualdade salarial e a proibição de trabalhos femininos noturnos e em locais insalubres, seguindo as recomendações da Organização Internacional do Trabalho (OIT) (Bruschini, Ricoldi, 2008). Em 1940, o salário-mínimo feminino chegou a ser referenciado na lei como 10% abaixo do salário masculino, porém a medida foi revogada por ser considerada anticonstitucional (Moraes Filho, 1976; Bruschini, 1987). Apesar das leis, na prática social as mulheres não podiam ocupar todos os cargos e os salários pagos eram, geralmente, mais baixos que os dos homens, com

o motivo de que elas davam à luz e se afastavam do trabalho ou que eram mais “frágeis” (Moraes Filho, 1976). Com isso, a prática trabalhista delas começou tarde, devido à falta de oportunidades educacionais e a imagem estereotipada como donas de casa (Majumdar, Mittal, Bhardwaj, 2023), também tendo em vista as responsabilidades e os cuidados sobre a família, fazendo com que sua atuação no mercado seja sensível ao tipo de família pertencente (Vaz, Santos, Leichsenring, 2019). As dificuldades em conciliar trabalhos domésticos e a jornada de trabalho podem problematizar a permanência no mercado principalmente em famílias de baixa renda onde é mais evidente o acúmulo das tarefas de cuidados como responsabilidade exclusiva da mulher (Vaz, Santos, Leichsenring, 2019).

Em 2022, as mulheres dedicaram quase o dobro de tempo que os homens aos cuidados de pessoas e/ou afazeres domésticos. Essas tarefas consumiram 21,3 horas semanais delas contra 11,7 horas deles. Porém, os dados revelam que, no mesmo ano, os percentuais daqueles com nível superior completo, na faixa etária de 25 anos ou mais, eram de 16,8% entre os homens e de 21,3% entre as mulheres. (IBGE, 2024). Vê-se que as mulheres ainda são socialmente condicionadas a se conformarem com papéis subordinados, mesmo tendo altos níveis de escolaridade. Ser mulher acaba sendo algo performático e social, pois segundo Simone de Beauvoir (1949) “Não se nasce mulher: torna-se”. Sendo uma de suas frases mais conhecidas, Beauvoir encapsula a ideia de que o papel feminino não é algo natural ou inerente, mas sim construído socialmente, como a ideia equivocada de que a mulher que detém a obrigação dos afazeres do lar.

Poucas tarefas são mais parecidas com a tortura de Sísifo do que o trabalho doméstico, com sua repetição sem fim: a limpeza se torna sujeira, a sujeira é limpeza, uma e outra vez, dia após dia. A dona de casa se desgasta com o passar do tempo: ela não faz nada, apenas perpetua o presente. Comendo, dormindo, limpando –os anos já não se levantam para o céu, eles se espalham adiante, cinzas e idênticos. A batalha contra a poeira e a sujeira nunca é vencida (“O Segundo Sexo: A Experiência Vivida”, Simone de Beauvoir, 1949).

No campo das artes, a mulher ganha protagonismo nas pinturas feitas por homens, porém eles possuem um lugar de centralidade e visibilidade na produção artística. Em 2016, a presença de artistas mulheres na Coleção de Arte da Cidade do

CCSP – acervo que reúne cerca de 2.900 obras – é desigual em comparação aos artistas homens. A quantidade de artistas mulheres corresponde a 424 nomes, enquanto os artistas homens somam 1.038. No Metropolitan Museum, em Nova Iorque, 5% das artistas na seção de arte moderna são mulheres (CCSP, 2016). Observa-se também uma tendência em se perpetuar nas obras dos primeiros grandes escritores da Literatura Brasileira, em sua maioria homens, a imagem de uma mulher vista de maneira estereotipada e machista (Medeiros, 2010), como José de Alencar em sua obra “Senhora”, trata a personagem Aurélia como uma figura idealizada e submissa, reforçando o papel da mulher como um adorno e um ser destinado ao casamento e à vida doméstica.

A menina cumpria estritamente a obrigação que se tinha imposto; mostrava-se para ser cobiçada e atrair um noivo. Mas, além dessa tarefa de exibir sua beleza, não passava. Os artifícios de galanteio com que muitas realçam seus encantos; a tática de ratear sorrisos e carinhos, ou negaceá-los para irritar o desejo, nem os sabia Aurélia, nem teria coragem para usá-los. (“Senhora”, José de Alencar, 1875, p.120)

O impacto dessa construção social vai além da ficção literária, encontrando eco na vida real das mulheres, especialmente das mais pobres e marginalizadas.

Terminaram a refeição. Lavei os utensílios. Depois fui lavar roupas. Eu não tenho homem em casa. É só eu e meus filhos. Mas eu não pretendo relaxar. O meu sonho era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável, mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Já habituei-me andar suja. [...] Refleti: preciso ser tolerante com os meus filhos. Eles não têm ninguém no mundo a não ser eu. Como é pungente a condição de mulher sozinha sem um homem no lar. (“Quarto de Despejo: Diário de uma favelada”, Carolina Maria de Jesus, 1963, p. 18-19)

Trazendo para um contexto mais atual, em 2013, a Comissão de Estatística das Nações Unidas organizou o Conjunto Mínimo de Indicadores de Gênero (CMIG), com indicadores quantitativos e qualitativos para sistematizar informações sobre igualdade de gênero. O IBGE divulgou os resultados desses indicadores no Brasil, organizados em cinco domínios, como empoderamento econômico e direitos

humanos. O estudo incluiu desagregações por sexo, Unidades da Federação e outras características, como cor ou raça, destacando as desigualdades de gênero no País.

De acordo com os indicadores de educação, as mulheres apresentaram todos os resultados melhores que os homens (Tabela 7), o que reflete um avanço significativo em termos de acesso e conclusão dos diferentes níveis de ensino. Por exemplo, a taxa de matrícula no ensino superior e a taxa de conclusão do ensino fundamental são mais altas entre as mulheres. Em 2022, 32,6% das mulheres entre 18 e 24 anos estavam matriculadas no ensino superior, em comparação com 28,1% dos homens. Essa diferença também se observa na conclusão do ensino fundamental, onde 92,1% das mulheres entre 17 e 19 anos completaram essa etapa, contra 87,5% dos homens.

Esses resultados sugerem que as mulheres têm superado barreiras no acesso à educação, o que pode ter implicações positivas a longo prazo, como maior inserção em empregos qualificados e maior empoderamento econômico. No entanto, essa vantagem não se traduz automaticamente em equidade no mercado de trabalho, onde as mulheres ainda enfrentam desafios significativos, como menores taxas de participação e maior informalidade (Tabela 8). Além disso, a presença de mulheres na educação superior é de 21,35% em 2022 contra 16,82% para os homens, entretanto, essa vantagem não é igualmente refletida na ocupação de cargos de liderança, como cargos ministeriais ou gerenciais, indicando que ainda existem barreiras à plena igualdade de gênero nas esferas profissional e política, mesmo com níveis educacionais elevados.

Indicador CMIG	O que foi calculado	Ano	Brasil	Homem	Mulher	Unidade
Taxa de participação no ensino organizado (um ano antes da idade oficial de entrada no ensino fundamental)	Proporção de pessoas de cinco anos de idade que frequentam a escola, por sexo	2022	95,94	95,92	95,95	%
Taxa bruta de matrícula nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, por sexo	Taxa de frequência escolar bruta de pessoas de 15 a 17 anos de idade, por sexo	2022	92,19	91,92	92,48	%
Taxa bruta de matrícula no ensino superior, por sexo	Taxa de frequência escolar bruta de pessoas de 18 a 24 anos de idade, por sexo	2022	30,37	28,14	32,65	%
Taxa de conclusão nos anos iniciais do ensino fundamental, por sexo	Taxa de conclusão nos anos iniciais do ensino fundamental, por sexo - pessoas entre 13 e 15 anos de idade	2022	97,18	96,48	97,93	%
Taxa de conclusão no ensino fundamental, por sexo	Taxa de conclusão no ensino fundamental, por sexo - pessoas entre 17 e 19 anos de idade	2022	89,76	87,50	92,06	%
Taxa de alfabetização de pessoas de 15 a 24 anos, por sexo	Taxa de alfabetização de pessoas de 15 a 24 anos de idade, por sexo	2022	94,38	94,11	94,63	%
Nível de instrução da população de 25 anos ou mais, por sexo	Nível de instrução da população de 25 anos ou mais, por sexo - Ensino Superior completo	2022	19,18	16,82	21,35	%

Tabela 7 – Indicadores CMIG acerca da educação comparando homens e mulheres, IBGE 2022. Adaptação da tabela pela autora, 2024)

Indicador CMIG	O que foi calculado	Ano	Brasil	Homem	Mulher	Unidade
Taxa de participação na força de trabalho para pessoas de 15 a 24 anos de idade e 15 anos ou mais de idade, por sexo	Taxa de participação na força de trabalho para pessoas de 15 anos ou mais de idade, na semana de referência, por sexo	2022	62,90	73,16	53,32	%
Taxa de participação na força de trabalho para pessoas de 15 a 24 anos de idade e 15 anos ou mais de idade, por sexo	Taxa de participação na força de trabalho para pessoas de 15 a 24 anos de idade, na semana de referência, por sexo	2022	56,10	61,93	50,09	%
Proporção de ocupados que são trabalhadores por conta própria, por sexo	Proporção de pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, que são trabalhadores por conta própria, por sexo	2022	26,14	29,80	21,24	%
Proporção de ocupados que são empregadores, por sexo	Proporção de pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, que são empregadores, por sexo	2022	4,22	5,13	3,01	%
Distribuição percentual da população ocupada por sexo, segundo setor de atividade econômica (Agropecuária, Indústria, Serviços)	Distribuição percentual da população de 14 anos ou mais de idade, ocupada na semana de referência, por sexo, segundo setor de atividade econômica - Agropecuária	2022	8,77	12,29	4,06	%
Distribuição percentual da população ocupada por sexo, segundo setor de atividade econômica (Agropecuária, Indústria, Serviços)	Distribuição percentual da população de 14 anos ou mais de idade, ocupada na semana de referência, por sexo, segundo setor de atividade econômica - Indústria	2022	20,19	27,28	10,70	%
Distribuição percentual da população ocupada por sexo, segundo setor de atividade econômica (Agropecuária, Indústria, Serviços)	Distribuição percentual da população de 14 anos ou mais de idade, ocupada na semana de referência, por sexo, segundo setor de atividade econômica - Serviços	2022	71,00	60,39	85,21	%
Ocupação informal como percentagem da ocupação não agrícola total, por sexo	Proporção de pessoas de 14 anos ou mais de idade ocupadas na semana de referência em trabalhos informais, em relação ao total de pessoas ocupadas em atividades não agrícolas, por sexo	2022	38,33	37,27	39,63	%
Taxa de desocupação de pessoas de 14 anos ou mais de idade, por sexo, idade e pessoas com deficiência	Taxa de desocupação de pessoas de 14 anos ou mais de idade, por sexo, idade e pessoas com deficiência	2022	9,58	7,85	11,79	%
Proporção de ocupados que trabalham por tempo parcial, por sexo	Proporção de pessoas de 14 anos ou mais de idade ocupadas na semana de referência, em trabalho por tempo parcial, por sexo	2022	20,22	14,41	28,01	%
Participação de mulheres nos cargos ministeriais do governo	Participação de mulheres nos cargos ministeriais do governo	2023	-	-	23,68	%
Proporção de cadeiras ocupadas pelas mulheres no parlamento nacional e nos legislativos locais	Proporção de cadeiras ocupadas por mulheres em exercício na Câmara dos Deputados	2023	-	-	17,93	%
Proporção de cadeiras ocupadas pelas mulheres no parlamento nacional e nos legislativos locais	Proporção de mulheres entre os parlamentares eleitos para as câmaras de vereadores	2020	-	-	16,10	%
Participação das mulheres nos cargos gerenciais	Participação das mulheres nos cargos gerenciais	2022	-	-	39,33	%

Tabela 8 – Indicadores CMIG acerca do trabalho formal e informal comparando homens e mulheres, IBGE 2022. Adaptação da tabela pela autora, 2024)

Há também uma significativa disparidade entre homens e mulheres no que diz respeito ao trabalho doméstico e de cuidado. Em 2022, as mulheres dedicaram, em média, 21,3 horas semanais a essas atividades, enquanto os homens gastaram apenas 11,7 horas. Mesmo entre as pessoas ocupadas, essa diferença persiste: as mulheres destinaram 17,8 horas por semana a essas tarefas, comparadas às 11,0 horas dos homens (Tabela 9). Essa desigualdade se reflete na carga total de trabalho, que combina trabalho remunerado e não remunerado. As mulheres acumularam 54,4 horas semanais, superando as 52,1 horas dos homens. Essa sobrecarga de responsabilidades não remuneradas impede as mulheres de se dedicarem plenamente ao trabalho remunerado, contribuindo para disparidades econômicas e limitando suas oportunidades de crescimento profissional.

Indicador CMIG	O que foi calculado	Ano	Brasil	Homem	Mulher	Unidade
Número médio de horas nos afazeres domésticos, por sexo, idade e localização (Nota: separar afazeres domésticos e cuidado infantil, se possível)	Número médio de horas semanais dedicadas aos cuidados de pessoas e/ou afazeres domésticos das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência, por sexo, idade e localização	2022	16,99	11,73	21,30	horas semanais
Número médio de horas nos afazeres domésticos, por sexo, idade e localização	Número médio de horas semanais dedicadas aos cuidados de pessoas e/ou afazeres domésticos das pessoas ocupadas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência, por sexo, idade e localização	2022	14,09	10,99	17,80	horas semanais
Número médio de horas combinadas no trabalho remunerado e no trabalho doméstico não remunerado (carga total de trabalho), por sexo	Número médio de horas combinadas no trabalho remunerado e nos cuidados de pessoas e/ou afazeres domésticos (carga total de trabalho) das pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por sexo	2022	53,15	52,11	54,40	horas semanais
Proporção de ocupados em ajuda a pessoa do domicílio, por sexo	Proporção de pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência em ajuda a pessoa do domicílio, por sexo	2022	1,75	1,13	2,59	%

Tabela 9 – Indicadores CMIG acerca do trabalho doméstico e do cuidado (este, não remunerado) comparando homens e mulheres, IBGE 2022. Adaptação da tabela pela autora, 2024)

Os indicadores de pobreza mostram que as mulheres são ligeiramente mais afetadas do que os homens. Em 2022, 6,1% da população feminina vivia com um rendimento domiciliar per capita inferior a US\$ 2,15 por dia, comparado a 5,7% dos homens. Quando a linha de pobreza é ajustada para US\$ 6,85 por dia, a disparidade aumenta: 32,3% das mulheres estavam abaixo desse patamar, contra 30,9% dos homens (Tabela 10).

Esses dados sugerem que as mulheres, em média, enfrentam condições econômicas mais precárias. Isso pode ser resultado de uma combinação de fatores, incluindo maior incidência de trabalho informal, menor participação no mercado de trabalho, e sobrecarga com atividades não remuneradas, como trabalho doméstico e de cuidado, que limitam suas oportunidades de melhorar sua condição econômica. São apenas sugestões já que o presente trabalho pretende encontrar as respostas ou possíveis soluções a esses pontos.

Indicador CMIG	O que foi calculado	Ano	Brasil	Homem	Mulher	Unidade
Proporção da população que vive abaixo da linha de pobreza internacional por sexo, idade, status do emprego e localização geográfica (urbana/rural)	Proporção da população vivendo com rendimento domiciliar per capita menor que US\$ 2,15 PPC 2017, por sexo, idade, condição de ocupação e situação do domicílio	2022	5,87	5,66	6,06	%
Proporção da população que vive abaixo da linha de pobreza internacional por sexo, idade, status do emprego e localização geográfica (urbana/rural)	Proporção da população vivendo com rendimento domiciliar per capita menor que US\$ 6,85 PPC 2017, por sexo, idade, condição de ocupação e situação do domicílio	2022	31,62	30,91	32,30	%

Tabela 10 – Indicadores CMIG acerca da população que vive abaixo da linha da pobreza comparando homens e mulheres, IBGE 2022. Adaptação da tabela pela autora, (2024)

Os dados sobre acesso à internet e posse de telefone móvel celular indicam uma ligeira vantagem para as mulheres em relação aos homens. Em 2022, 88,0% das mulheres utilizaram a internet, comparado a 86,3% dos homens. De forma semelhante, 88,0% das mulheres possuíam um telefone móvel celular, enquanto 85,0% dos homens tinham o mesmo acesso (Tabela 11).

Indicador CMIG	O que foi calculado	Ano	Brasil	Homem	Mulher	Unidade
Proporção de indivíduos que utilizam a Internet, por sexo	Proporção de pessoas de 10 anos ou mais de idade que utilizaram a Internet nos últimos três meses, por sexo	2022	87,17	86,29	87,99	%
Proporção de indivíduos que possuem telefone móvel celular, por sexo	Proporção de pessoas de 10 anos ou mais de idade que possuem telefone móvel celular, por sexo	2022	86,53	84,98	87,99	%

Tabela 11 – Indicadores CMIG acerca do acesso à internet e possuem telefone celular comparando homens e mulheres, IBGE 2022. Adaptação da tabela pela autora, (2024)

Esse acesso é crucial para oportunidades de educação, trabalho e participação social. No entanto, a diferença não é muito grande, indicando que, em termos gerais, o acesso a essas tecnologias está relativamente equilibrado entre os sexos no Brasil,

embora a leve vantagem das mulheres possa sugerir um nível ligeiramente superior de inclusão digital feminina.

Para compreender o cenário das áreas que as mulheres entrevistadas nesse estudo atuam, se faz necessária a exposição da classificação das atuações dentro de cada uma das três atividades culturais centrais da EC, de acordo com o Quadro da Unesco para Estatísticas Culturais 2025 (Tabela 12).

Apresentações Artísticas e Celebrações	Livro e Imprensa	Mídias Audiovisuais e Interativas:
Apresentações Artísticas: Envolve o teatro, dança, música ao vivo, óperas, e outras formas de performances artísticas.	Livro: Publicação de livros, literatura, editoras, bibliotecas, e livrarias.	Mídias Audiovisuais: Cinema, televisão, rádio, produção de vídeos e documentários.
Celebrações: Festivais, carnavais, festas tradicionais, cerimônias religiosas, e outras celebrações que têm importância cultural.	Imprensa: Jornalismo, revistas, publicações periódicas, e outras formas de mídia impressa.	Mídias Interativas: Jogos eletrônicos, animação digital, realidade virtual, e outras formas de mídia que envolvem interação do usuário.

Tabela 12 – Quadro da Unesco para Estatísticas Culturais 2025 Parte II: Um Guia de Classificação, tabela adaptada pela autora, 2024)

Os dados do Sistema de Informações e Indicadores Culturais 2011-2021 (SIIC) auxiliam nas análises do cenário dessas áreas para entender o tamanho do mercado, oferta de empregos e salários. A atividade cultural com maior presença de empresas e organizações é a de Livro e Imprensa (2011-2021) porém, apesar de em 2011 ter o maior número de pessoal ocupado (total e assalariado), o maior salário médio mensal é pago pela atividade cultural de Mídias audiovisuais e interativas (2011-2021) que em 2021 conseguiu também ser a atividade que mais empregou pessoas (Tabela 13).

Setor econômico total, domínio e atividades culturais	Empresas e outras organizações	Pessoal ocupado				Salário médio mensal (R\$)
		Total		Assalariado		
		Absoluto	Relativo (%)	Absoluto	Relativo (%)	
2011						
Atividades Culturais Centrais						
A. Apresentações artísticas e celebrações	37 180	97 947	4,6	53 676	3,4	2 588
B. Livro e imprensa	73 795	356 179	16,7	251 768	15,8	3 071
C. Mídias audiovisuais e interativas	32 065	268 757	12,6	221 892	13,9	5 142
2021						
Atividades Culturais Centrais						
A. Apresentações artísticas e celebrações	27 409	60 464	2,8	28 467	1,8	2 808
B. Livro e imprensa	48 076	231 462	10,9	167 153	10,4	2 870
C. Mídias audiovisuais e interativas	43 815	310 265	14,6	249 527	15,5	4 751

Tabela 13 – Empresas e outras organizações no Brasil, pessoal ocupado total e

assalariado, salários nas atividades do setor cultural e no Cadastro Central de Empresas, segundo os domínios culturais, SIIC - Sistema de Informações e Indicadores Culturais 2011-2022, tabela adaptada pela autora, 2024)

Na Tabela 14, observa-se que em ambos os anos (2011 e 2021), há uma distribuição desigual de homens e mulheres nos setores culturais. Em 2011, a proporção de mulheres era mais alta em "Livro e imprensa" (52,7%), enquanto os homens dominavam em "Mídias audiovisuais e interativas" (66,4%). Em 2021, a diferença de gênero permaneceu similar, mas o percentual de mulheres em "Apresentações artísticas e celebrações" diminuiu de 47,5% para 43,3%, enquanto o percentual em "Mídias audiovisuais e interativas" subiu ligeiramente.

Setor econômico total, domínio e atividades culturais	Sexo do pessoal ocupado assalariado						Salário médio mensal (R\$)	
	Homem			Mulher			Homem	Mulher
	Absoluto	% em relação aos assalariados	Relativo (%)	Absoluto	% em relação aos assalariados	Relativo (%)		
2011								
Atividades Culturais Centrais								
A. Apresentações artísticas e celebrações	28 158	52,5	3,2	25 518	47,5	3,5	2 593	2 582
B. Livro e imprensa	119 079	47,3	13,7	132 689	52,7	18,2	3 507	2 677
C. Mídias audiovisuais e interativas	147 259	66,4	17,0	74 633	33,6	10,2	5 484	4 470
2021								
Atividades Culturais Centrais								
A. Apresentações artísticas e celebrações	16 147	56,7	1,8	12 320	43,3	1,7	2 748	2 887
B. Livro e imprensa	78 438	46,9	8,6	88 715	53,1	12,6	3 154	2 616
C. Mídias audiovisuais e interativas	155 605	62,4	17,1	93 922	37,6	13,3	4 905	4 487

Tabela 14 – Pessoal ocupado total e assalariado no Brasil, salários nas atividades do setor cultural e no Cadastro Central de Empresas, segundo os domínios culturais, por sexo, SIIC - Sistema de Informações e Indicadores Culturais 2011-2022, tabela adaptada pela autora, 2024)

Há uma clara disparidade salarial entre homens e mulheres nos setores analisados e uma concentração de homens em setores mais rentáveis como o de Mídias audiovisuais e interativas. Em todos os setores, as mulheres, em média, ganhavam menos que os homens em 2011. Em 2021, as disparidades salariais permanecem, embora haja uma melhora no setor "Livro e imprensa", onde as mulheres passaram a ter um salário médio mensal superior ao dos homens (2.616 reais contra 2.587 reais).

A área de Mídias audiovisuais e interativas é a que possui salários mais altos em ambos os anos comparados pelo SIIC, tendo a pessoa ou não Ensino Superior (Tabela 15).

Setor econômico total, domínio e atividades culturais	Escolaridade do pessoal ocupado assalariado						Salário médio mensal (R\$)	
	Com nível superior			Sem nível superior			Com nível superior	Sem nível superior
	Absoluto	% em relação aos assalariados	Relativo (%)	Absoluto	% em relação aos assalariados	Relativo (%)		
2011								
Atividades Culturais Centrais								
A. Apresentações artísticas e celebrações	9 404	17,5	2,5	44 272	82,5	3,6	5 040	2 038
B. Livro e imprensa	43 674	17,3	11,5	208 094	82,7	17,1	7 510	2 130
C. Mídias audiovisuais e interativas	49 214	22,2	13,0	172 678	77,8	14,2	11 199	3 409
2021								
Atividades Culturais Centrais								
A. Apresentações artísticas e celebrações	7 180	25,2	1,4	21 287	74,8	1,9	5 362	1 946
B. Livro e imprensa	36 115	21,6	7,0	131 038	78,4	11,9	6 122	1 919
C. Mídias audiovisuais e interativas	75 951	30,4	14,7	173 576	69,6	15,8	9 423	2 737

Tabela 15 – Pessoal ocupado total e assalariado no Brasil, salários nas atividades do setor cultural por escolaridade, segundo os domínios culturais, SIIC - Sistema de Informações e Indicadores Culturais 2011-2022, tabela adaptada pela autora, 2024)

Os presentes dados do SIIC não estabelecem comparações entre raças/etnias, porém será abordado mais à frente na análise de dados.

Tais dados e exemplos elucidados evidenciam a persistência de desafios significativos enfrentados pelas mulheres e o quão estreito ainda é o papel atribuído a elas.

5 METODOLOGIA

Nas pesquisas de cunho qualitativo, tanto a delimitação quanto a formulação do problema possuem características próprias, exigindo do pesquisador a imersão no contexto a ser investigado (Godoi, Bandeira-de-Melo, Silva, 2010). Assim, a pesquisa iniciou-se com a contextualização teórica sobre Economia Criativa da Cultura e, no campo empírico, fará o processo de coleta de dados a partir de entrevistas com trabalhadoras da área da cultura. Para Oliveira (2008), a pesquisa qualitativa se configura como uma tentativa de explicar em profundidade o significado e as características dos resultados das informações obtidas por meio de entrevistas ou questões abertas.

Nesse sentido, foi realizada uma pesquisa exploratória por meio de entrevistas online, via Teams, Google Meet e Zoom, em profundidade, com roteiro prévio (Anexo 1 e Anexo 2), com participação de 9 mulheres trabalhadoras da cultura, atuando nos setores do Audiovisual, Teatro, Carnaval e da Literatura. Além disso, para a compreensão das formas de atuação da gestão do município, foram realizadas 3 (três) entrevistas presenciais, cada uma com um gestor cultural. Essas entrevistas foram feitas no mês de março após a análise das transcrições das conversas feitas com as trabalhadoras culturais. A entrevista em profundidade é um método bastante utilizado para a obtenção de dados qualitativos, sendo que a ordem da formulação das perguntas é influenciada pelas respostas dos entrevistados e demonstra a relevância do papel do entrevistador para obter todas as respostas que almeja (Malhotra, 2001). Também foi utilizado o método de análise do discurso que, diferente de outras abordagens qualitativas tradicionais que “trabalham para entender ou interpretar a realidade social tal como ela existe, a análise do discurso tenta desmascarar a como ela é produzida” (Phillips, Hardy, 2002, p. 6, tradução nossa).

As entrevistas foram realizadas em 2023, no mês de novembro e em 2024, nos meses de janeiro, fevereiro e março com duração média de 1 hora, tendo sido gravadas e transcritas com a autorização dos entrevistados previamente por meio de um termo de confidencialidade. Foi criada uma tabela para elencar nomes fictícios às entrevistadas (Tabela 16). De posse das entrevistas foi feito um recorte das principais passagens, tornando-se como unidade de registro o tema, (Teruchkin, 2004, p. 90) sendo criada uma tabela para analisar os dados apresentados, dividindo-os por temas-chave e, por fim, foram feitas as interpretações dos resultados.

6 ANÁLISE DOS DADOS: DESAFIOS DA GESTÃO DA ECONOMIA CRIATIVA: A EXPERIÊNCIA DAS MULHERES NA CULTURA SOB UMA PERSPECTIVA INTERSECCIONAL

Esta seção detalha os marcadores sociais da diferença e outras informações consideradas relevantes para apresentar o perfil das respondentes (essas identificadas por nomes fictícios), conforme a tabela abaixo.

Nome fictício	Faixa Etária	Etnia/Raça	Gênero	Profissão principal na cultura	Atuação fora da cultura	Diploma Acadêmico	Setor
Bianca	25-29	Negra	Heterossexual	Atriz	Não	Pedagogia	Teatro
Maiara	30-34	Amarela	Heterossexual	Cantora	Não	Não	Audiovisual
Jessica	30-34	Branca	Bissexual	Produtora Cultural	Economista	Economia, Mestre em Políticas Públicas	Audiovisual
Fabiana	35-39	Negra	Heterossexual	Produtora Cultural	Assistente Social	Serviço Social	Audiovisual
Amanda	40-44	Negra	Bissexual	Ex presidente de Escola de Samba	Cuidadora de Idosos	Não	Carnaval
Marcela	40-44	Parda	Heterossexual	Contadora de Historia	Professora Jardim de Infância	Pedagogia	Literatura
Maria	40-44	Branca	Heterossexual	Atriz	Não	Licenciatura em Artes	Teatro
Ivone	45-49	Negra	Heterossexual	Atriz	Professora de Artes	Artes Visuais	Teatro
Barbara	50-54	Branca	Assexual	Contadora de Historia	Não	Não	Literatura

Tabela 16 – Características das entrevistadas, tabela criada pela autora, 2024)

Todas as entrevistadas são mulheres que se identificam como cisgênero, ou seja, se identificam com o gênero recebido no nascimento, bem como não possuem deficiências e se enquadram nas faixas etárias de jovens e adultas. Com relação à orientação sexual, há seis mulheres heterossexuais, duas bissexuais e uma assexual. Há quatro mulheres que se identificam como negras, três brancas, uma parda e uma amarela, mostrando a presença de diversidade racial. As áreas de atuação das entrevistadas dentro do setor cultural são diferentes entre si. Há três atrizes (B), duas contadoras de história (B), duas produtoras culturais sendo que Jessica é produtora cultural focada na área de Mídias Audiovisuais e Interativas e Fabiana produtora cultural focada na economia colaborativa, uma ex-presidente de escola de samba (A) e uma cantora (C). Porém, cinco das entrevistadas, Jéssica, Fabiana, Amanda, Marcela e Ivone, além de atuarem na cultura também possuem outros empregos os quais são relacionados com suas áreas de formação (com exceção da Amanda, que é cuidadora de idosos, mas não possui formação acadêmica).

A maior parte das entrevistadas possuem o Ensino Superior Completo, uma delas possui mestrado e duas não possuem formação de nível superior. Identificamos assim a busca da formação profissional como uma realidade, para as mulheres atuantes no campo da cultura, em Jacareí. Essa informação é importante e sinaliza um avanço e uma diferenciação em relação aos dados da federação, apresentados pelo SIIC, que demonstra que tanto em 2011 quanto em 2021, a quantidade de pessoas sem nível superior era maior nas três áreas. Esse é um resultado importante e que sinaliza uma busca de profissionalização sobretudo, pelas mulheres, na região.

Essas mulheres percebem as políticas públicas de cultura pouco inclusivas no sentido de enxergar as diferenças de acesso da mulher aos editais de cultura. E consultando os editais e documentos da Fundação Cultural em chamamentos para fomento cultural, não há pontuação específica para mulheres ou mulheres negras, já sabidas com mais dificuldades de acesso por questões históricas. No âmbito estadual há uma pontuação mínima que permite mulheres, mulheres negras, LGBT e indígenas

saírem à frente nos editais, embora seja muito discreto. Abaixo, a fala de uma das informantes, contribuindo com a análise:

“O PROAC geralmente prevê um meio ponto ali pra mulher, meio ponto pra pessoa preta, LGBT, então aí eu vejo que o homem acaba falando “vamos colocar uma proponente mulher” pra mandar pra contabilizar nota mas aqui em Jacareí eu vejo que é muito homem que manda ainda, sim” (Bianca, atriz, 2023)

Essa fala ilustra como as mulheres continuam sendo instrumentalizadas, mesmo em editais que aparentemente buscam promover a equidade. Além disso, destaca a insuficiência dessas bonificações em transformar efetivamente o cenário cultural, que permanece dominado pelos homens.

Outra informante, Jéssica, produtora cultural, também critica essa abordagem superficial dos editais. Ela defende a necessidade de editais voltados exclusivamente para mulheres e de cotas mais significativas, argumentando que bonificações mínimas, como meio ponto, são insuficientes para reverter a desigualdade estrutural no setor cultural:

“Então eu acho que é isso, não a gente ter essa bonificação por ser mulher, mas sim editais para voltar para o público feminino, cotas para público feminino e me dá 10%? não, entendeu? [...] Até bonificação. E aí me dá meio ponto? Não! dê 100. Me dá meio ponto? Como assim, sabe? E falar que não precisa disso porque todo mundo é igual é mentira, setor cultural, ele é mas necessariamente masculino em vários sentidos.” (Jéssica, produtora cultural, 2023).

O edital estadual de fomento CULTSP do PROAC 21/2024, voltado à "Produção, realização e/ou manutenção de projetos culturais de mulheres na indústria criativa", é um exemplo representativo de uma política pública cultural que, embora crucial, reflete as limitações estruturais em atender às diversas necessidades das mulheres no setor. O fato de ser voltado apenas para o audiovisual, uma área da cultura que exige maior formação técnica e oferece melhores salários, limita o acesso de mulheres negras e de classes menos favorecidas, privilegiando mulheres brancas que possuem capital social e econômico. Esse recorte revela uma das principais

críticas das políticas públicas culturais: a falta de consideração para a interseccionalidade racial e econômica no seu desenho e implementação.

Duas das entrevistadas atuam no setor audiovisual, e seus depoimentos corroboram essa análise. Jéssica, produtora cultural, pertencente à classe B, aborda diretamente os desafios interseccionais de gênero e o papel do privilégio na sua inserção nesse mercado. Em sua fala, ela destaca a natureza tecnológica e masculina do setor audiovisual:

“Ocupar espaço dentro do audiovisual que não é essencialmente uma área feminina a concorrência ela é desleal, principalmente no audiovisual que é um segmento muito tecnológico, diferente, por exemplo, da literatura ou algumas áreas dentro das artes visuais não tão tecnológico igual é o audiovisual.” (Jéssica, produtora cultural, 2023).

Essa observação de Jéssica reflete os estudos de Crenshaw (1989), que ressaltam como a interseccionalidade de gênero e raça molda as oportunidades de participação nas indústrias criativas. O setor audiovisual, sendo altamente tecnificado, reforça barreiras tanto de acesso quanto de permanência para mulheres, especialmente aquelas oriundas de contextos racializados e economicamente desfavorecidos. Aqui, vemos como a ausência de políticas públicas que tratem adequadamente das interseções entre gênero, raça e classe perpetuam desigualdades, favorecendo uma minoria privilegiada.

Além disso, Jéssica questiona a efetividade de bonificações e cotas de gênero em editais culturais, salientando que muitas vezes elas são insuficientes para corrigir essas desigualdades: "Então eu acho que é isso, não a gente ter essa bonificação por ser mulher, mas sim editais para voltar para o público feminino, cotas para público feminino e me dá 10%? não, entendeu?" (Jéssica, produtora cultural, 2023)

Ao criticar a marginalização de mulheres nos processos de seleção cultural, Jéssica reforça a importância de uma política pública mais robusta e inclusiva, que vá além de bonificações simbólicas e ofereça condições reais de equidade, como propõem autores como Fraser (1995), ao discutir a redistribuição e reconhecimento. Por outro lado, as experiências das trabalhadoras culturais também revelam as dinâmicas de classe. Jéssica, além de produtora cultural, atua na área financeira. Seu depoimento ilustra como a necessidade de manter múltiplos empregos é uma

realidade para várias mulheres na cultura, especialmente para aquelas com menos capital econômico: "[...] minha renda era basicamente toda vindo da Cultura, de projetos culturais [...] há seis anos eu sou sócia diretora em um empreendimento cultural e criativo" (Jéssica, produtora cultural, 2023)

Esse trecho demonstra as complexas estratégias que as mulheres adotam para garantir estabilidade financeira, conforme analisado por Bourdieu (1986) em sua teoria do capital econômico, social e cultural. Embora Jéssica reconheça seus privilégios, ela também aponta que esses privilégios não eliminam as barreiras de gênero que enfrenta. A entrevistada revela a contradição vivida por mulheres brancas que reconhecem o racismo estrutural, mas ainda assim se sentem afetadas pelas desigualdades de gênero no setor cultural. Sua fala reforça a complexidade da interseccionalidade de Crenshaw, ao destacar como raça e gênero operam simultaneamente para moldar as oportunidades e desafios enfrentados: "Eu sei dos meus privilégios, sabe? Eu sei que fazer parte do recorte da branquitude também me dá alguns privilégios e ainda assim me vejo invisível" (Jéssica, produtora cultural, 2023)

Outro exemplo de como a raça impacta a inserção das mulheres na cultura é o depoimento de Ivone, palhaça negra, que destaca como sua identidade racial foi um fator determinante para sua contratação. Ivone reconhece que sua negritude foi, em alguns casos, um diferencial positivo. Contudo, isso também evidencia o caráter tokenista de sua contratação, como apontado por Hooks (1984) ao discutir o uso de corpos negros em espaços predominantemente brancos. Sua inclusão como exceção reflete a falta de políticas de inclusão racial substantivas, que vão além da mera representatividade simbólica.

"Eu fui a primeira palhaça negra a trabalhar, fazer esse trabalho e isso... as equipes que vinham de fora falavam isso e eu sei que esse foi um dos motivos da minha escolha porque a pessoa que me escolheu falou "você tem o diferencial que é uma palhaça negra, uma palhaça mulher e negra pra estar trabalhando dentro de uma equipe" então foi ali, talvez, o primeiro momento que eu percebi que esse fator era o diferencial que eu poderia aproveitar nesse caso e era muito bacana" (Ivone, atriz, 2023)

Amanda, mulher negra e homossexual, traz uma perspectiva crítica sobre os desafios enfrentados em sua atuação cultural. Sua fala ilustra como esses fatores,

além de gênero, tornam sua trajetória ainda mais difícil. O depoimento a seguir reforça como as questões de gênero e raça se sobrepõem às questões culturais, especialmente para mulheres negras e LGBT, que enfrentam desafios relacionados não apenas à sua capacidade profissional, mas também às suas identidades pessoais.

“Eles (homens) acham que a gente é bunda mole, essa é a expressão, não é fácil estar à frente, porque a gente enfrenta muitos desafios por conta dessa coisa deles acharem que a gente não sabe fazer as coisas. [...] Basicamente nós mulheres somos subestimadas em tudo. Mulher, preta, LGBT, simpatizante de religião de matriz africana (se autodescrevendo), tem todas essas situações. O olhar das pessoas no modo geral é que nós mulheres somos o sexo frágil, incapazes de enfrentar a força brutal. A mulher preta tem que estar no fogão ou na faxina? A mulher LGBT ela não tem em vez de falar. Ela é muito, por muitas vezes calada, porque essa coisa da sexualidade é muito imposta pela sociedade de maneira negativa. Ainda né, mesmo nós que estamos aí no ano 2024, ainda nós sofremos todo esse contexto. E tem a dúvida da incapacidade no contexto geral. “Ah! É mulher!”, é só essa fala que se ouve” (Amanda, carnavalesca, 2023)

Bianca disse que não vê benefícios, ela disse que acha que tem mais voz, que é mais livre e, quando questionado se era por ser pessoa jurídica na cultura ou por ser mulher, ela respondeu: “Não, por eu trabalhar por mim mesma, não é por um fato mulher...por ser mulher eu realmente não vejo.” (Bruna, atriz, 2023)

Marcela já tem uma visão mais conformista quando perguntado sobre os benefícios que ela enxerga por ser mulher: “Tem uma pontuação a mais por ser mulher, utilizei também. Bonificação por ser agente cultural mulher, veio da própria lei Paulo Gustavo mesmo.” (Marcela, contadora de histórias, 2024)

A cultura é um espaço aberto à participação feminina, de fato, até porque é um setor diferente dos demais, que dá abertura para que a contribuição da mulher vá além dos papéis tradicionalmente atribuídos a ela. Na cultura, a criatividade e a expressão individual tendem a ser mais valorizadas, o que possibilita que as mulheres ocupem posições de destaque como artistas, produtoras e gestoras. No entanto, apesar dessa aparente abertura, ainda há barreiras significativas relacionadas à desigualdade de gênero, especialmente no que diz respeito à visibilidade e ao reconhecimento do trabalho feminino. As entrevistadas mostram questões específicas de dificuldades e

facilidades, ou condições, que é a questão da escolaridade. Por exemplo, Barbara não possui formação acadêmica e nem DRT, um documento regulamentado pela Delegacia Regional do Trabalho que indica que o artista ou o técnico está apto a exercer seus ofícios.

“Então muita coisa foi passando e quando precisava de dinheiro eu pagava as contas e não dava para pagar esse tipo de coisa (DRT). Então eu continuei na informalidade. Engraçado que na informalidade eu meio que ainda estou embora hoje com muito mais respaldo dos editais [...] A informalidade na arte é um desafio constante” (Barbara, contadora de história, 2024)

As entrevistadas não conseguiram identificar problemas em jornada dupla ou tripla, maternidade e trabalho na área cultural quando perguntado sobre os desafios da atuação feminina na cultura mas elas apontam os homens como mais conhecedores de tecnologia, que possuem mais formação, que sabem fazer projeto. A mulher se qualifica menos, fica sem tempo para essas ações e há uma luta evidente em suas falas para “equilibrar todos os pratos”. As mulheres precisam trabalhar em mais de um projeto para de fato conseguirem ter uma boa renda, porém como poderiam todas elas fazer isso se no meio do caminho precisam cuidar da família, da casa, de outro emprego? Como poderiam estudar? As entrevistadas, em sua maioria, não falam sobre isso como um problema pois é algo normalizado socialmente. Vê-se que as que possuem essa consciência nem sempre são somente as que tiveram acesso a uma educação formal e estão em um contexto social diferente, pois há, dentre as mulheres entrevistadas, aquelas que não enxergam seus privilégios ou simplesmente estão confortáveis ocupando um lugar de antagonismo enquanto os homens continuam exercendo funções de liderança, ganhando melhores salários sem o peso das responsabilidades de um lar.

Maria, em sua entrevista, revelou que, apesar de ser proponente na maioria dos projetos, há uma dependência mútua entre ela e seu marido, que também trabalha no setor cultural. Essa interdependência pode ser vista tanto como uma parceria que fortalece o trabalho conjunto quanto como uma situação que limita a autonomia de Maria, caso a mantenha em uma posição secundária ou subordinada às escolhas do parceiro. Além disso, o fato de seu marido ocupar uma posição de diretor pode reforçar

a tradicional divisão de papéis entre homens e mulheres na cultura, onde os homens ocupam posições de liderança. Ela também menciona que está em um "lugar confortável" e que nunca precisou lutar por espaço por ser mulher, trazendo à tona a ideia de que nem todas enfrentam as mesmas barreiras. Isso pode ser um reflexo de privilégios individuais, como classe, cor ou circunstâncias específicas que minimizam as dificuldades. No entanto, ela reconhece que o simples fato de ser mulher ainda gera preconceitos. Essa percepção sugere que, apesar das diferenças nas experiências individuais, o machismo estrutural ainda permeia o setor cultural.

Já Jessica aborda a dominação masculina no audiovisual, principalmente devido à falta de acesso das mulheres a recursos financeiros e tecnológicos. Isso cria um ciclo vicioso: a tecnologia e os equipamentos, muitas vezes inacessíveis para as mulheres, perpetuam a desigualdade de gênero, uma vez que o capital necessário para ingressar em áreas técnicas é restrito. Essa análise revela a interseção de gênero e classe, evidenciando como a falta de recursos financeiros agrava as desigualdades dentro de segmentos culturais.

“Principalmente de audiovisual, porque eu percebo que é uma área que ainda não é uma área dominada por mulheres por ser uma área muito tecnológica, uma área cara, adquirir equipamentos audiovisuais não é barato então normalmente mulheres infelizmente não tem às vezes muita renda para poder investir em equipamentos tecnológicos então, infelizmente é uma área ainda muito dominada pelo masculino.” (Jéssica, produtora cultural, 2023)

Ivone descreve os desafios de lidar com múltiplas responsabilidades: cuidar da casa, do filho e da faculdade, enquanto trabalha nos bastidores da produção cultural. Isso demonstra a tradicional sobrecarga feminina, onde as mulheres enfrentam a dupla ou tripla jornada. Mesmo com todo esse esforço, a remuneração e o reconhecimento nos bastidores, muitas vezes ocupados por mulheres, são inferiores às funções mais visíveis, dominadas por homens.

Marcela destaca a falta de acesso a um computador e o desconhecimento sobre o uso de tecnologia para envio de documentos para os editais, uma limitação que afeta especialmente pessoas de classes mais baixas. Para agravar, ela não tinha uma rede de apoio e dividia seu tempo entre dois trabalhos, estudos e cuidados com a casa e a família.

“Eu não tinha minha mãe presente e tinha filhos pequenos, levava eles às aulas de teatro. Depois eles cresceram e continuei levando, mas parei quando tive que cuidar da minha mãe idosa. Era difícil conciliar: trabalhava na creche e, ao chegar, não parava.” (Marcela, contadora de histórias, 2024)

Corroborando com essas afirmações, Bianca critica a diferença nas percepções sobre a competência de homens e mulheres no audiovisual e teatro. Ela observa que os homens são automaticamente vistos como capazes, enquanto as mulheres precisam provar sua competência constantemente. Isso reflete um machismo estrutural, que coloca as mulheres em posição de inferioridade, exigindo que demonstrem habilidades superiores para obter o mesmo reconhecimento. “No audiovisual, vejo muitos homens mandando. Se ele souber atuar e filmar, terá muitas oportunidades. Agora, se eu souber atuar e filmar, serei só mais uma, pois já tem outra menina que faz o mesmo” (Bianca, atriz, 2023)

Mesmo Fabiana que não possui filhos se vê enfrentando esses desafios. Ela menciona que organiza suas atividades culturais nos finais de semana, revelando como as mulheres no setor cultural muitas vezes não têm tempo de descanso.

“Eu vejo que ocorreu essa abertura maior assim para as mulheres, para propor, realizar fazer acontecer, mas de fato a gente sofre, não tem como, só pelos estigmas, pelo machismo, mas de fato sim para conciliar tudo... eu não tenho filhos, né? Então eu acho que isso também é um ponto que dou conta porque aí eu se eu tivesse um filho acho que não... o desdobramento ia ser maior. Mas de fato eu tento conciliar nesse sentido a organização social mais nos finais de semana. E a minhas outras atividades mais durante a semana então acaba que parece que a gente não tem folga [...] durante a semana quase que eu não consigo pensar no Cultura (organização), mas à noite e final de semana dá para fazer” (Fabiana, produtora cultural, 2024)

Ivone aborda as dificuldades de se inserir profissionalmente no setor cultural sem formação acadêmica, o que a levou a buscar uma faculdade aos 32 anos, mesmo enquanto cuidava de uma filha pequena. Ela começou a trabalhar mais nos bastidores, uma área também subvalorizada e, muitas vezes, ocupada por mulheres.

“Fui uma das primeiras pessoas no grupo de teatro a pensar em formação acadêmica. Estudei artes visuais e trabalhei nos bastidores, conciliando com os cuidados da minha filha. Fazia figurinos para projetos em casa e depois passei a trabalhar como professora de arte na escola.” (Ivone, atriz, 2023)

Para muitas mulheres entrevistadas, os editais não só permitiram o acesso a renda, mas também desempenharam um papel fundamental na criação de oportunidades de emprego, na qualificação profissional e na formalização de suas atividades culturais. O sistema de editais de cultura, através de leis de incentivo como a Lei de Incentivo à Cultura (LIC), tem sido uma ferramenta vital para garantir que projetos independentes possam ser financiados e que os agentes culturais possam seguir suas trajetórias de forma mais autônoma.

Maria, por exemplo, descreve como sua profissionalização no setor cultural começou em 2003, quando passou a participar de editais e, a partir daí, aprendeu a produzir e estruturar projetos de qualidade que fossem direcionados a públicos específicos. Isso demonstra a importância da capacitação proporcionada pelo contato com esses processos. Os editais, nesse caso, não foram apenas uma fonte de financiamento, mas também um meio de desenvolvimento profissional que exige o domínio de habilidades como redação, planejamento e produção cultural.

Bianca reforça essa análise ao mencionar como o processo de participação nos editais exige ser autodidata. Ela fala sobre a necessidade de buscar ajuda em redes de apoio e colegas para revisar seus projetos, mas também destaca a importância de aprender sozinha sobre diferentes aspectos técnicos, como a prestação de contas e a elaboração dos projetos. Através dos editais, Bianca conseguiu se formalizar, abrindo uma MEI (Microempreendedora Individual) e passando a gerenciar suas atividades com mais estrutura. Esse percurso ressalta como os editais, além de proporcionarem apoio financeiro, incentivam a profissionalização e formalização das agentes culturais, aspectos essenciais para a sustentabilidade de suas carreiras.

Ivone, por sua vez, fala sobre sua experiência com editais, mas também aborda a multifuncionalidade exigida para sobreviver no setor cultural. Além de atuar como atriz, ela precisou aprender outras habilidades, como tocar instrumentos musicais e performar em diversas linguagens artísticas, como teatro de rua e palhaçaria. Essa

versatilidade muitas vezes é uma exigência para artistas independentes que participam de editais, já que a pluralidade de funções aumenta suas chances de sucesso em diferentes projetos.

Marcela compartilha a importância dos cursos e oficinas proporcionados pela cidade, que a inseriram no meio cultural. Esse relato demonstra que, além dos editais, as iniciativas de formação oferecidas pelos municípios desempenham um papel crucial na construção de uma carreira artística, especialmente para aqueles que não possuem formação acadêmica tradicional. As oficinas e workshops se apresentam como alternativas acessíveis para que mulheres de diferentes contextos sociais possam se qualificar e entrar no mercado cultural.

Por fim, o depoimento de Amanda revela outra dimensão da atuação feminina no setor cultural: a sobrecarga de tarefas e a necessidade de conciliar múltiplos papéis. Ela descreve como, além de seu trabalho como cuidadora de idosos, se dedicava à escola de samba, realizando atividades administrativas, organizando eventos e promovendo a cultura dentro de sua comunidade. Seu relato reflete a realidade de muitas mulheres que, além de enfrentarem as demandas da vida profissional e doméstica, ainda dedicam seu tempo e energia a projetos culturais, muitas vezes sem a mesma visibilidade ou reconhecimento que os homens recebem.

A análise desses relatos mostra que os editais, embora essenciais, são apenas uma parte do processo de inclusão e crescimento das mulheres no setor cultural. A necessidade de qualificação contínua, a sobrecarga de trabalho e as redes de apoio são fatores que influenciam diretamente o sucesso ou as dificuldades encontradas por essas mulheres. Mais do que apenas financiar projetos, os editais e as políticas culturais devem ser compreendidos como instrumentos que também exigem suporte para capacitação e igualdade de acesso, especialmente para aquelas que enfrentam barreiras sociais e econômicas mais acentuadas.

Barbara, quando declara “Eu nunca fui alguém na vida sem a minha arte. Eu passaria fome, é um fato” mostra como a arte não é apenas uma profissão para ela, mas uma forma de sobrevivência e de constituição de sua própria identidade. A arte parece funcionar como um espaço onde ela se encontra e se afirma, mesmo em meio às dificuldades econômicas e sociais. Quanto a sua atuação, ela não tem consciência de que viveu em constante dependência com um homem, amigo que, segundo ela, nos bastidores recebia suas ideias de projetos mas era ele quem ficava com os créditos e o mesmo ocorreu na relação que possui com o parceiro. Quando escreveu

um projeto de fato, ele só foi aceito quando o seu parceiro o enviou, porém ao mesmo tempo que ela demonstra mágoa por isso, ela o defende. “Eu fui me tornar realmente uma artista que pode se dizer artista trabalhando como um artista hoje trabalha, a partir da pandemia, entendeu? E aí eu pude realmente colocar as minhas ideias na ação sem que elas sejam representadas por outra pessoa porque o meu parceiro de trabalho, nem sempre as ideias eram só dele. O projeto que ele criou muitas vezes, ele muitas vezes entra em contato comigo no processo de criação ou naquele momento de vazão total [...] Fiz um projeto pela primeira vez grávida com a ajuda de um hoteleiro[...]e que não foi aceito para ser executado comigo, mas depois foi executado com outra pessoa e aí eu fiquei absolutamente decepcionada [...]porque você vai criando uma dependência muito grande com essas pessoas com quem você trabalha a vida inteira e eu só trabalhava com ele...ele não me enviava, ele era proponente a vida inteira, eu mesma nunca li esses projetos, ele nunca me mandou uma cópia, eu escrevia um projeto, mandava...”. Suas falas refletem uma desigualdade estrutural no reconhecimento de seu trabalho, uma submissão implícita quando aceita que outra pessoa tome a frente de suas criações e decida qual o retorno que ela terá de seu trabalho. Ao invés de ver isso como exploração ou injustiça, ela demonstra sentir que esse é o caminho natural para conseguir visibilidade e oportunidades, mesmo que à custa de seu protagonismo. “Eu escrevi o projeto e mandei e coloquei você nele para atuar comigo, a gente vai ter apresentação tal dia e você vai ganhar tanto, tá bom?” (Barbara, contadora de histórias, 2024 onde ela reproduz uma fala de seu amigo)

Fica claro também que ela não teve uma rede de apoio para que pudesse se qualificar ainda mais quando engravidou. “Fiz um ano de teatro lá (São Sebastião) na Secretaria de esporte e cultura e turismo [...]Não dei segmento porque engravidei. E aí a vida mudou, então eu não tive contato com essa coisa de escrever projeto” (Barbara, contadora de história, 2024)

Quando ela diz “Eu já não tinha mais uma identidade. Passei a ter quando finalmente eu coloquei a minha mão na massa e passei eu mesma ser proponente das minhas ideias, dos meus projetos” demonstra um processo de empoderamento significativo, pois revela a importância da autonomia criativa para as mulheres no campo cultural, mesmo que isso tenha acontecido em 2022, no auge dos seus 50 anos.

Acerca da questão racial, temos dois extremos a serem levados em consideração. Enquanto Jessica que reconhece seus privilégios enquanto mulher branca e de classe social B e fala abertamente sobre a necessidade de se dar mais espaço às mulheres pretas, por outro lado, Barbara revela o preconceito enraizado em suas falas durante a entrevista tratando-se do espaço da mulher na cultura.

“Tem também toda uma discussão e um movimento que vem aí no processo de ascendência também com relação às pessoas negras e indígenas que é um dos trabalhos que eu também tenho na minha vida. Tem que favorecer, ajudar mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres que estão em vulnerabilidade a conseguirem espaços também, frente a esse movimento de majoritariamente homens que estão sendo mais reconhecidos, mais aprovados com maiores recursos.” (Jéssica, produtora cultural, 2023)

“Então não está acontecendo, por exemplo da mulher branca que não quer chamar a diversidade para trabalhar, é a diversidade que não aceita mais trabalhar com a mulher branca. Isso está acontecendo pelo menos na minha vida, tá? Não é pouco não, não é pouco não, é muito, é muito de eu lembro que em 2021, eu entrei em depressão por isso eu falei “A minha avó é negra. Minha vó paterna é negra, o meu pai embora a pele fosse mais branca, por causa do pai dele também o cabelo precisava de garfo para pentear então a negritude está em mim. Está na anemia falciforme, está tudo aqui, nos problemas genéticos.” (Barbara, contadora de história, 2024)

“Eu nunca vi a mulher realmente ficar de fora, não importa qual seja o ano, se a gente for buscar na história a gente vai ver a negra cantando, a gente vai ver a negra atuando.” (Barbara, contadora de história, 2024). Além disso, Barbara se contradiz quando fala a respeito do trabalho com homens ser orientado pela questão “é abusador ou não?” pois ela diz que “a única coisa que me impede de trabalhar com homens, por exemplo, se ele for um abusador sexual, aí não quero saber de trabalhar” mas a percepção, a resposta muda caso esse mesmo homem seja um amigo “Não quero saber de abusador de espécie nenhuma, nem sexual, nem de espécie nenhuma. Agora se eu tenho amizade... E tem uma amiga ali que está dizendo que ele foi abusador com ela, mas ele nunca foi abusador comigo, eu ainda não vejo por que deixar de trabalhar com esse fulano aqui, eu não sei exatamente o que aconteceu ali. Não me cabe o papel do juiz.” Então, como poderiam as mulheres terem redes de

apoio fortes se dentre elas há as que possuem pensamentos tão, no mínimo, retrógrados e machistas assim?

Das poucas falas sobre redes, Fabiana indica que uma das redes de apoio observadas em sua comunidade é a biblioteca de Dona Cida.

“Foi no AgromerArte que a gente incentivou a Dona Cida com esses jovens a abrir a garagem, é uma garagem da casa da Dona Cida. Ela é uma professora aposentada e desde que ela aposentou, ela ficava “Olha eu quero fazer algo, eu quero mexer aqui, quero por livros” e aí no AgromerArte de 2015 eles abrem a biblioteca mesmo com uma prateleira só com alguns livros e hoje tem mais de 3.000 exemplares.” (Fabiana, produtora cultural, 2024)

Para Ivone, Jessica e Bianca a ideia de rede não foi algo formalizado, partiu de uma necessidade natural de se apoiarem umas nas outras.

“Hoje em dia ela não mora mais em Jacareí, mas foi essa pessoa que teve esse olhar pra mim e falou “olha, ela é mulher como eu, ela domina essa arte da palhaçaria e é uma mulher negra então bora colocar ela nessa equipe”, principalmente em relação a mulheres a gente tinha que se juntar pra uma ensinar pra outra as coisas. Então eu acho que teve timidamente, não tão declarado essa ideia de “somos mulheres e nós precisamos nos unir aqui pra fazer algo por nós”, isso era algo até muito, não sei, a gente não tinha essa visão. E isso vem porque a gente tinha que cumprir muitas funções, então uma acabava se apoiando na outra” (Ivone, atriz, 2023)

“Se não fosse essa rede de mulheres (na empresa onde ela é sócia e na área da cultura de forma geral) que se abriu para mim também que me acolheu nesse começo e aí hoje é uma troca muito legal assim, né? Tanto do que elas ensinam, aprender com elas, quanto do que eu posso oferecer também então é uma troca muito grande, então desde o começo se não fosse essas mulheres, eu acho que eu não estaria onde eu estou hoje dentro do segmento” (Jéssica, produtora cultural, 2024)

“Eu tenho mulheres também que acabam me ajudando, eu também geralmente me coloco nesse lugar de ajudar mulheres que eu sei que não vai ter tempo pra ficar olhando todo dia no site da Fundação se vai lançar edital ou não, então eu sou também essa pessoa que vai mandar mensagens e

falar “Ô, olha, lançou edital”, não é uma rede que tem nome” (Bianca, atriz, 2023)

Maiara já cita uma rede mais formalizada porém não é específica de Jacareí, mas sim da região.

“Precisa de profissionais para trabalhar com a gente, então dentro do projeto Cantautoras, a gente procura sempre contratar mulheres por conta de dívida histórica mesmo. O GT das Mulheres na Cultura que é um grupo que a gente... eu me atualizei um pouco mais tarde, né? Esse grupo já é mais antigo, mas foi acho que ano passado que eu ingressei no grupo e é uma forma da gente entender exatamente esse lance de “olha, por que que a pessoa conseguiu e a outra não? foi de forma clara para você esse edital?” (Maiara, cantora, 2023)

Sobre medidas de recuperação pós pandemia direcionadas às mulheres, não houve ou as entrevistadas desconhecem, elas falam sobre as consequências da pandemia sejam positivas ou negativas. Apenas Maiara demonstrou em sua fala parecer não reconhecer o seu trabalho no setor do audiovisual como uma área da cultura, ou talvez, apenas não soube se expressar quando disse “como não sou da cultura eu fiquei um pouco por fora”.

“A gente desenvolveu o último trabalho do coletivo chamado Curativos Virtuais e Outras Relações Celulares que era um projeto que a gente escreveu para a pandemia que foi em 2021 que estava aquela coisa toda de fazer tudo pela internet, a gente desenvolveu esse projeto que foram performances que a gente fazia online” (Maria, atriz, 2024)

“Afetou bastante (a pandemia) porque eu fui mandada embora de um trabalho CLT, porque eu trabalhei muito tempo CLT né...no fim de 2020, e eu não entendia... embora eu fizesse arte, embora Jacareí já me reconhecesse como artista, como atriz, eu não entendia exatamente como viver isso, sabe? Então eu meio que fiquei parada, assim, artisticamente nesse período da pandemia, eu só mandei o projeto, eu passei, mas eu não consegui executar, enquanto teve pandemia eu não consegui executar, só no começo de 2022 que eu finalmente consegui a capitação e as coisas já estavam abrindo e aí que por fim eu consegui montar a peça mas foi um período que, talvez eu,

por não estar entendida como artista porque tem amigos meus que dizem...conseguiram ganhar bastante dinheiro nesse período fazendo...Fazendo vídeos, isso, fazendo coisas online. Mas eu mesmo acabei que não sei essas coisas.” (Bianca, atriz, 2024)

“O setor cultural foi um dos primeiros que precisou deixar de acontecer então eu vi muitos amigos passarem por uma dificuldade extrema, a gente não estava preparado pra isso e eu estava na educação então de certa maneira financeiramente eu não tive problema, mas era uma tristeza muito grande em ver o quanto a gente não foi preparado, a gente não é preparado enquanto artista pra... nessa parte organizacional da vida mesmo, de que a gente é muito autônomo, a gente não tem um planejamento pro futuro e eu não via isso acontecendo e aí na pandemia isso foi escancarado e eu acompanhei muitos amigos dizendo “Poxa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como pagar meu aluguel, eu não sei fazer outra coisa e como é que eu vou viver se não for por esses auxílios?” Coisas do tipo” (Ivone, atriz, 2023)

“E aí 2020 veio a pandemia e foi um baque, né? Porque a gente não sabia o que ia acontecer. Estava todo mundo com medo de ficar doente, de morrer, de perder pessoas de fora, sem segurança também, então a gente vinha numa tendência com os projetos que daqui a pouco tipo caiu, então foi meio desesperador e a gente estava no começo ainda, né? (da empresa) A gente não estava já com sei lá cinco, 10 anos aí de casa, né? A gente estava começando então lidar também toda essa experiência da pandemia foi muito difícil, mas a gente conseguiu se recuperar rápido até mesmo no ano de 2020 a gente conseguiu aprovar outros projetos à distância mesmo, né?” (Jéssica, produtora cultural, 2024)

"Mas sabe o que aconteceu na pandemia? a gente começou a fazer *live* e com a *live* eu comecei a contar conversas. A minha amiga me chamou para uma *live* dela para me entrevistar, fazer igual você está fazendo. E aí eu vi que tipo “nossa é apresentar na *live*”, todo mundo te assistindo é legal também, né? E aí eu tomei gosto e comecei a ter essa coragem porque você para cobrar por um trabalho, você precisa saber também, vai para o lado do administrativo e você precisa profissionalizar isso, fiz um curso preparatório para poder ir lá e contar história no palco no dia da feira literária na pandemia. A gente filmou” – trecho da entrevista realizada com a Marcela.

“A gente não conseguia trabalhar, não conseguia fazer evento não conseguia fazer nada (na pandemia). A escola ficou sem recurso nenhum. Zero caixa, zerou tudo” (Amanda, carnavalesca, 2024)

“Participando dos editais que é uma coisa que eu também não fazia, fui aprendendo também durante a pandemia. A pandemia foi um divisor de águas na minha vida com relação a parte cultural. Porque até então eu era absolutamente individual, não individualista, mas o meu trabalho dependia só de mim, eu só fui de verdade entrar em contato com a minha trajetória como artista na pandemia, antes disso, eu me sentia alguém brincando de fazer arte nas horas vagas embora, eu não seja CLT. A pandemia trouxe uma união muito grande entre as mulheres na arte” “A pandemia uniu as mulheres na arte e reforçou a colaboração entre nós”. (Barbara, contadora de história, 2024)

Referente a independência feminina no fazer cultural e parte burocrática Jessica, Marcela e Bianca revelam uma visão clara sobre a independência feminina no fazer cultural, destacando tanto a autonomia conquistada dentro do processo criativo quanto os desafios burocráticos e financeiros que enfrentam. Elas demonstram uma busca por independência financeira e profissional em um setor marcado pela precariedade e pela falta de oportunidades estáveis. O fato de serem autônomas, abrirem CNPJ, buscarem remuneração justa e enfrentarem a burocracia dos editais reflete uma postura de resiliência e empreendedorismo.

Ao mesmo tempo, as falas mostram que a independência no fazer cultural não vem sem desafios: as dificuldades de acesso a editais, a necessidade de múltiplas fontes de renda e o trabalho burocrático exigem dessas mulheres uma multiplicidade de habilidades que vão além da criação artística. Esse cenário reflete a luta por espaço e reconhecimento no campo cultural, onde a mulher precisa se provar tanto como artista quanto como gestora e empreendedora para sobreviver e prosperar.

“Eu falo pra pessoa “eu preciso cobrar pelo meu trabalho porque agora, quanto mais isso é da gente mesmo tem que cobrar porque você tem um gasto de pesquisa, você vai usar a sua técnica, a técnica que você aprendeu lá no curso de Clown, você vai buscar, vai trazer aqui, você aprendeu numa aula de teatro a fazer um movimento que na hora da história faz todo o diferencial, a expressão e você vai ter o tempo, você vai usar para

poder ler o que você vai falar lá, você não vai sair de casa sem preparar” (Marcela, contadora de história, 2024)

"Eu comecei a voltar um pouco para minha área de formação com outros trabalhos fora, mas ainda assim a arte a cultura era uma parte da minha geração de renda, mas eu fui um... eu e o grupo o qual pertencço foi uma exceção assim, sabe? Porque no geral a maior parte das pessoas que eu conheço do segmento, tiveram que ter outras rendas ou deixar a realidade da cultura por esse tempo e buscar um emprego CLT. Enfim, formas de conseguir renda porque não conseguiram acesso aos editais, sabe? Então eu consegui me manter, mas a troco de muito trabalho, então durante a pandemia a gente trabalhou muito mais do que a gente... do que eu já tinha trabalhado, eu acho que a minha vida toda eu sempre trabalhei muito por ser autônoma, né? Eu trabalhei de CLT, carteira assinada uma vez na vida quando eu tinha 18 anos, depois eu nunca mais... então o resto da minha vida toda profissional, eu fui uma pessoa autônoma, independente. Eu tenho um CNPJ já há seis anos, quando eu entrei na área da arte, da Cultura, eu tive que abrir esse CNPJ, mas eu estou autônoma há seis anos." (Jéssica, produtora cultural, 2024)

“E esse negócio de sentar e escrever projeto, porque é isso né, eu falo “Ah, eu sou atriz” beleza, mas eu também sou produtora, eu também sou a pessoa que vou sentar e escrever me projeto e é muito estudo pra você entender e pra você inclusive dar embasamento pra aquilo que você está se propondo a fazer. Então, sim, tem uma certa burocracia, às vezes se a gente não tem esse... como eu posso dizer? Esse tempo de sentar mesmo e concentrar sua energia ali, você acaba enfrentando muita dificuldade e as vezes você não vai ter porque é isso, você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer seu dinheiro para dar conta do seu dia a dia” (Bianca, atriz, 2023)

As mulheres, mesmo enfrentando os evidentes desafios aqui apresentados, demonstraram ter esperanças quanto ao futuro das mulheres na cultura.

“Eu vejo um futuro, uma ampliação maior de novas proponentes, novas mulheres, que não tem o conhecimento, mas propondo mais projetos, sendo proponentes mesmo desses projetos, mas eu acho que já houve esse aumento, eu acredito que tem que aumentar ainda mais.” (Fabiana, produtora cultural, 2024)

“Então eu acho que movimento é esse de buscar lembrar os formuladores de política públicas que estamos aqui, que temos demanda, que estamos unidas, que vamos continuar lutando por isso mesmo que não venha da política pública, a gente vai continuar existindo e fazendo o que precisa ser feito como a gente sempre fez, mas que ter a política pública por detrás ali para ser a nossa segurança também é muito importante, né? Então eu vejo um futuro legal assim, mas a gente tem que continuar fazendo muito movimentos” (Jéssica, produtora cultural, 2024)

“Eu acho que a gente enquanto mulher tem um olhar mais coletivo. Pode ser um grande preconceito isso que eu estou dizendo ou um senso comum muito grande, mas eu acho que quando as mulheres ocupam espaços de poder, elas têm um olhar mais horizontal, e que justamente por saber que esse lugar é um lugar que pode ser transitório elas fazem o melhor. Então pra gente confiar na nossa capacidade, quanto mais a gente se juntar e passar esse bastão como você falou dessa rede, formar essa rede, e não é uma rede pra excluir os homens, não é uma rivalidade, não precisa ser. Mas é a gente criar mais autoconfiança, porque há muita coisa que pode ser feita, há muitos projetos que ainda não foram realizados, há uma visão de mundo feminino que ainda não foi explorada, e pode ser explorada, feminino é incluindo mulheres trans por exemplo que podem estar inseridas em posições de protagonismo em espaços de cultura e por que não, né?” (Ivone, atriz, 2023)

Por fim, a fala da entrevistada Maiara demonstra uma preocupação com a falta de oportunidades no setor musical, especialmente em relação à gestão de carreiras e à acessibilidade a informações e redes de contato. Ela ressalta a importância de democratizar o acesso à informação e à gestão cultural, destacando que a falta de comunicação e a ausência de inclusão de artistas locais nos espaços culturais limita o crescimento e a visibilidade dos artistas locais.

"Eu preciso de mais mulheres fazendo trabalhos na música e eu preciso de mais mulheres que saibam gerir suas carreiras, eu preciso de acessibilidade a essas mulheres porque não adianta nada ter um profissionalismo e a galera que trabalha na Fundação... e aí eu não tenho contato, não tem como falar com essas pessoas, não tem como chegar até

elas e aí eu preciso dessa democratização a informação, o acesso e depois a gente consegue fazer um monte de coisa. E aí até para gerir mesmo, né? Eu vejo uma dificuldade dessa gestão mesmo aí como eu falei do teatro, espaço que a educação que faz o gerenciamento sendo que eu, a maioria acho que se for perguntar, todos, ninguém concorda com isso porque fica restrito então aí muitas vezes tem mês que eu vejo muitos projetos até fora da cidade se apresentando no teatro (Ariano Suassuna) e projetos da cidade em lugares menores que, não é problema nenhum mas e a representatividade, o teatro de Jacareí. Então vamos deixar para os artistas de Jacareí, quando tiver opções maiores, como a gente pode fazer para que artistas maiores incluam os artistas sabe? Por exemplo. Eu nunca vi nenhuma ação assim, assisti nenhum show privado que teve aqui e a secretaria falar assim “não, tudo bem, então a gente vai selecionar o artista aqui da cidade”, você está usando espaço público, sabe? Seria muito legal, seria superbacana e daria uma visibilidade super incrível para parte da cidade. Tudo bem, né? A produtora está usando um espaço público, está pagando por isso, mas tem uma contrapartida, todo mundo fica feliz, eu sinto falta disso.” (Maiara, cantora, 2024)

As falas das entrevistadas demonstram que, embora a cultura em Jacareí seja um espaço de expressão e geração de renda para muitas mulheres, ainda existem desafios significativos, como a falta de apoio institucional, a dificuldade de gestão autônoma de projetos e a barreira de acesso a recursos. A demanda por maior visibilidade e inclusão de artistas locais reflete o desejo de um setor cultural mais democrático e acessível, onde o talento e a contribuição das mulheres sejam amplamente reconhecidos.

Essas questões não podem ser analisadas de forma isolada. Elas se entrelaçam com as políticas culturais e a maneira como os gestores públicos lidam com a participação feminina e o desenvolvimento da cultura na cidade. No último capítulo da análise de dados, serão exploradas as perspectivas dos gestores culturais de Jacareí, investigando se as políticas públicas, os projetos e a gestão do setor cultural influenciam a participação das mulheres. É fundamental entender como esses gestores veem o papel feminino na cultura local e de que forma suas ações e decisões contribuem ou não para um cenário cultural mais inclusivo e equitativo.

6.1. O SETOR CULTURAL DE JACAREÍ E A PARTICIPAÇÃO DA MULHER: AS PERSPECTIVAS DE SEUS GESTORES PÚBLICOS

O perfil dos entrevistados que fazem parte da gestão cultural de Jacareí, até o momento das entrevistas realizadas em março de 2024, é composto por uma mulher e dois homens, sendo as três pessoas brancas. Os nomes dos três respondentes foram preservados e, por isso, segue abaixo a tabela com seus nomes fictícios.

Perfil dos gestores culturais entrevistados			
Nome fictício	Etnia/Raça	Formação Acadêmica	Tempo no cargo
Pâmela	Branca	Doutoranda em Educação	2 anos
Miguel	Branca	Graduação em Direito	3 anos
Gabriel	Branca	Graduação em Letras	3 anos

Tabela 17 – Características dos entrevistados, tabela criada pela autora, 2024)

Pâmela, possui formação acadêmica avançada, sendo doutoranda em Educação, com dois anos de experiência no cargo. Os dois homens, Miguel e Gabriel, possuem três anos de experiência. Miguel tem formação em Direito, e Gabriel é graduado em Letras. Pode-se observar uma diversidade nas formações acadêmicas, mostrando que os gestores vêm de áreas distintas, o que pode contribuir para uma abordagem multidisciplinar na gestão cultural. Além disso, a presença de uma mulher em uma posição de destaque reflete um cenário de participação feminina em cargos de liderança no setor cultural da cidade, embora ainda em minoria.

Vale observar também que Pâmela possui a formação acadêmica mais avançada entre os entrevistados, sendo doutoranda em Educação, enquanto seus colegas possuem apenas graduação. Isso reforça os dados da Tabela 7 pois apesar de as mulheres estarem superando as barreiras acadêmicas, para alcançar posições de liderança, precisam frequentemente investir mais em formação para compensar as barreiras relacionadas ao gênero. Como já exposto, a vantagem de estar em uma posição de liderança não se traduz automaticamente em equidade no mercado de trabalho, onde as mulheres ainda enfrentam desafios significativos, como menores taxas de participação.

As entrevistas realizadas com os gestores culturais do município buscaram responder desde questões voltadas ao papel e objetivos de cada gestor, à harmonia e autonomia no processo de tomada de decisões, até a análise de aspectos específicos da gestão cultural em Jacareí. Foram explorados temas como as políticas de acesso à cultura, a desburocratização, a inclusão de perspectivas de gênero, e os

benefícios percebidos na Lei de Incentivo à Cultura (LIC). Também se investigou a diversidade de artistas beneficiados, as ações para mitigar os impactos da pandemia no setor artístico, e as parcerias entre a Fundação Cultural e organizações sociais. Pâmela, apresenta um foco claro na desburocratização e ampliação do acesso aos editais culturais. Seu objetivo é facilitar a participação dos artistas e aumentar a acessibilidade dos recursos. Ela menciona a criação de editais mais simples, credenciamentos de artistas e oficinairos, e uma gestão voltada para a inclusão de diferentes perfis.

“Na minha gestão, por exemplo, na Fundação é justamente esse acesso, a gente ampliou os editais, simplificou, desburocratizou os editais e conseguimos criar meios como os credenciamentos, por exemplo, a gente tem um credenciamento de artista, credenciamento de oficinairos e o credenciamento de audiovisual para que a gente consiga contratar esses serviços” (Pâmela, Gestora Cultural, 2024)

A análise da entrevista com Pâmela evidencia uma gestão cultural que, embora tenha como objetivo a descentralização das políticas culturais, ainda enfrenta limitações significativas no que tange à autonomia decisória, especialmente em questões que envolvem recursos e decisões políticas em instâncias superiores. A relação entre a presidência da fundação e a diretoria revela um diálogo produtivo, mas que, em última instância, subordina decisões estratégicas à autoridade maior, como ilustrado na fala:

“Eu tenho uma autonomia tanto para definir programação que vai ser executada, o que vai ser feito com recurso, mas eu tenho um bom diálogo com o presidente da fundação” [...] “A decisão do recurso cabe ao presidente” (Pâmela, Gestora Cultural, 2024)

Essa estrutura, que parece bastante comum em entidades vinculadas ao poder público, demonstra que a autonomia concedida aos gestores culturais é, muitas vezes, limitada por fatores externos, como a relação com a prefeitura e o jurídico municipal. Isso coloca em evidência a tensão entre a autonomia técnica da gestão cultural e as barreiras burocráticas que essas instâncias impõem:

“A fundação depende juridicamente da Prefeitura então todos os nossos processos quem avalia é o jurídico da prefeitura” (Pâmela, Gestora Cultural 2024)

O poder decisório sobre a aplicação de recursos e a viabilidade de projetos culturais está inserido em uma teia burocrática que nem sempre responde diretamente às necessidades e demandas culturais locais. Esse aspecto pode ser visto como uma limitação para a execução ágil e inovadora das políticas culturais, principalmente no que se refere à implementação de práticas que buscam a inclusão e a diversidade.

A descentralização das políticas culturais é um dos eixos centrais na gestão de Jacareí, conforme relatado por Pâmela. A integração da cidade ao Sistema Nacional de Cultura, incluindo a presença do "CPF" (Conselho, Plano e Fundo), é um indicativo da tentativa de alinhar-se com as políticas culturais federais. Essa integração permite o acesso a recursos como a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, o que, teoricamente, amplia a capacidade de execução de projetos culturais em âmbito local:

"Jacareí hoje é uma das poucas cidades no Vale do Paraíba que está integrada ao Sistema Nacional de Cultura 100%, [...] por isso nos dá o direito de receber recursos federais" (Pâmela, Gestora Cultural, 2024)

No entanto, a descentralização, embora pareça eficaz no papel, encontra desafios práticos na execução. A fundação cultural, apesar de descentralizar oficinas e espetáculos para bairros distantes do centro, enfrenta dificuldades relacionadas à infraestrutura e à falta de espaços culturais adequados em várias regiões da cidade. Pâmela comenta que “Hoje, a gente tem o centro da juventude que é o CEJU lá no Flórida. [...] A gente precisava de outros CEJUs em outros bairros” porém Miguel salienta que não há perspectiva para que a gestão do teatro Ariano Suassuna, um dos locais que as entrevistadas mais citaram sobre ser o espaço ideal para a cultura realizar suas ações, passar a ser da Fundação Cultural por não terem condição financeira, orçamentária para assumir tal responsabilidade sem contar o enxuto corpo de servidores disponível no setor cultural do município. A sala Mario Lago é a única, até a data da entrevista, que é preparada para apresentações culturais mesmo que tenha uma limitação de lugares na plateia.

Miguel tem forte apreço pela burocracia e formalidade, talvez até por conta de sua formação ser em Direito, isso fica evidente em suas falas ao longo da entrevista o que, para o setor cultural, pode ser visto como um obstáculo já que a natureza dinâmica do trabalho cultural criativo nem sempre se encaixa bem em procedimentos rígidos.

Os trabalhadores culturais já se deparam com um processo cansativo e desafiador para ter seu projeto aprovado, não deveriam eles terem mais facilidade na solicitação do suporte básico para executá-lo?

“Tem que se haver uma provocação, tem que abrir uma solicitação, aí nós analisamos, ver a viabilidade ou não e aí a gente realmente pode analisar e dar uma condição, mas como eu falei, tudo é por meio de uma proposta, de um projeto que a gente entenda e faça um requerimento aí nós estamos abertos para analisar e ver a viabilidade ou não da cessão no caso do espaço.” (Miguel, Gestor Cultural, 2024)

Para cada uma das cinco escolas de samba apresentadas no Carnaval da cidade de 2024 o valor repassado foi de R\$ 65 mil reais, inicialmente parece grande em comparação com outras cidades do Vale do Paraíba mas quando essas escolas partem para as etapas de preparo, criação de enredo, dos figurinos, construção dos carros alegóricos, realização de ensaios, mandatoriamente precisam atender aos requisitos já pré-estipulados no edital de chamamento do Carnaval, o que eleva os gastos fazendo com que o recurso se torne insuficiente. Além disso um dos requisitos para a celebração do termo de colaboração era o de terem instalações próprias ou de se comprometerem a contratá-las, o que dificulta ainda mais o processo criativo, a sustentabilidade dos grupos e a possibilidade de novas escolas de samba serem criadas no município. Miguel relata que aumentar o recurso repassado não é possível ainda pois eles possuem “um valor orçamentário fixado no ano e basicamente metade desse orçamento é folha de pagamento” e que o valor é repassado em parcelas pois entenderam que era o formato que mais se adequava ao controle que achavam correto, mesmo que a entrevistada Amanda, ex-presidente de Escola de Samba, tenha julgado como uma forma ineficiente de repasse já que logo no início do processo criativo demandam muito dinheiro, seja para o aluguel do espaço da escola, compra de materiais essenciais ou contratação de mão de obra específica.

“E a forma que nós temos é parcelado e eles que tem que se organizar e prestar adequadamente. A gente sempre faz um cronograma, tem uma data do primeiro repasse, um período no caso para prestação de contas e depois a gente faz o segundo repasse, então nós fazemos mediante a prestação de contas mas todos dentro do nosso cronograma nós conseguimos atender.” (Miguel, Gestor Cultural, 2024)

A Fundação busca fomentar a cultura nos bairros periféricos da cidade a partir de parcerias com OSCs locais, como Projeto Fênix no bairro Parque Meia Lua e Cultura no Morro no bairro Pedramar, porém ainda não conseguem chegar a todos esses espaços na cidade além da região central. Para Miguel, os espaços culturais, como o CEJU e a Sala Mario Lago, embora importantes, são insuficientes para atender à demanda de diversos coletivos e artistas da cidade. Há uma clara necessidade de mais equipamentos culturais em diferentes bairros, especialmente nas áreas mais afastadas do centro, para garantir que os artistas locais tenham acesso a locais de desenvolvimento e apresentação. A falta de espaços acessíveis limita a troca de experiências e a inovação cultural, essenciais para o crescimento de uma comunidade artística robusta.

Com relação ao amparo tecnológico, Miguel ressalta que não há meios para que haja uma pessoa dedicada e habilitada para realizar o processo de submissão de documentos, por exemplo, que é o processo mais citado nas entrevistas como dificultoso para as mulheres que possuem pouca familiaridade com o meio digital.

“Nós temos o canal de tira dúvidas, de orientação para promover a inscrição ou a participação, isso nós fazemos agora a gente subir também nós vamos trabalhar para ele, não que a gente não queira, mas nós não temos condições de executar esse tipo de demanda.” (Miguel, Gestor Cultural, 2024)

Para o credenciamento de artistas, o qual possui um edital específico, toda quinta-feira tem uma pessoa de plantão presencialmente que fica na diretoria de eventos para que o artista possa tirar dúvidas.

Para avaliar os projetos é realizada uma comissão de licitação para analisar os documentos além da contratação de um parecerista com conhecimentos específicos quando necessário para que o projeto possa ser avaliado corretamente. Além disso

há também divulgação dos avaliadores no Boletim da Prefeitura para fim de transparência.

Referente à capacitação de mulheres nas áreas mais técnicas da cultura como iluminação, técnico de som, roteiristas, Miguel comenta que a Fundação não oferece esse tipo de capacitação diretamente. Há oficinas de fotografia mas quanto à iluminação e som, por exemplo, a alternativa vista para a Sala Mario Lago seria de terceirizar o trabalho. Além disso, o entrevistado fugiu do contexto da pergunta e direcionou a resposta para indicar que é de interesse da Fundação Cultural capacitar os seus servidores em atividades como iluminação e som para que possam suportar esse tipo de atividade quanto necessária em eventos e que criar oficinas técnicas demanda um custo alto então, no momento, é uma ideia porém que demanda também do interesse dessas pessoas ser divulgado.

“Tem essa situação de que a gente não prepara ninguém daqui técnico, só quando às vezes tem um evento muito simples e que não exige uma necessidade de grande porte, então a gente faz com nossos servidores, então tem três, quatro, tem cinco servidores que tem já mais ou menos tato e conhecimento ali de mexer com o som, então nós temos mas vai do interesse, a gente não se opõe a capacitar no caso dos nossos servidores, mas às vezes é a procura também, entendeu? Então às vezes não tem essa procura tamanha então a gente acaba.... não é que nós não abrimos essa possibilidade, mas a gente já tem um pessoal que já lida a gente procura mas a gente sempre está aberto pra conversas, para sugestões.” (Miguel, Gestor Cultural, 2024)

Na entrevista foi buscado entender se os profissionais presentes nos eventos para auxiliar no suporte aos artistas, como troca de palco, som, apresentação, eram qualificados, se possuíam formação pertinente à área que estava sendo suportada no momento ou se passou por preparo técnico pois uma das dores da entrevistada Amanda era de que, em apresentações musicais o pessoal do apoio não parecia de fato entender as necessidades dela enquanto artista do audiovisual. Mas sobre a capacitação dos servidores, Miguel não se ateu ao objetivo da pergunta e indicou que achou a pergunta estranha pois sempre há um servidor da cultura atuando nos eventos.

“Com relação à estrutura, por exemplo, a gente geralmente faz uma proposta e dentro dessa proposta quem faz apresentação, cuida do palco e faz essas as providências que têm que ser em cima do palco, geralmente é o proponente ou o artista contratado. Então não é a Fundação, e nós temos um número pequeno demais de servidores. Então seria legal se a gente pudesse ter um ajudante de palco e assim por diante, só que como eu falei nesse formato por exemplo, você vai lá no Ariano Suassuna já tem o suporte, aqui também na sala Mario Lago quando a gente precisa nós temos sempre um servidor que atende o palco também.” (Miguel, Gestor Cultural, 2024)

Por fim, sobre os pontos levantados na entrevista, Miguel indicou que nem todos se mostraram ser verídicos mesmo que sejam percepções das trabalhadoras e que de fato, podem não compreender como a máquina da gestão municipal funciona e aí cabe o poder público entender o quanto de fato ele está sendo convidativo e aberto a ser entendido por essas artistas.

“Eu acredito que algumas afirmações que você colocou, eu acho que elas têm um pouco de ausência real de conhecimento de como funciona muito embora a gente está aqui sempre aberto, não deixamos nunca de receber alguém que queira dar uma sugestão ou queira discutir, ou queira se preparar para apresentar um projeto.” (Miguel, Gestor Cultural, 2024)

Assim observa-se que, apesar dos esforços de descentralização, a concentração de equipamentos culturais ainda é uma barreira que impede a plena democratização do acesso à cultura. Nesse sentido, a gestão cultural de Jacareí pode ser vista como uma microestrutura de um problema mais amplo, em que a política cultural nacional visa a descentralização, mas encontra dificuldades em efetivar essa política de forma homogênea nos municípios.

Um aspecto importante da análise das políticas culturais em Jacareí é a tentativa de incorporar uma perspectiva de gênero na alocação de recursos culturais. Pâmela destaca que há uma preferência por projetos liderados por mulheres, especialmente mulheres negras, no processo de seleção da LIC. No entanto, essa preferência não se traduz em uma pontuação específica ou em uma política que aborde diretamente as questões de gênero e interseccionalidade: “Na LIC não tem

pontuação extra (por ser mulher), tem é preferência. [...] têm preferência para o projeto feito por mulheres negras” (Pâmela, Gestora Cultural, 2024)

Embora haja uma tentativa de promover a inclusão de mulheres, a ausência de mecanismos mais robustos de avaliação interseccional indica uma lacuna nas políticas culturais do município. A falta de uma abordagem mais estrutural para lidar com questões de gênero pode resultar em uma inclusão apenas superficial, não necessariamente promovendo a transformação das dinâmicas de poder que mantêm certas vozes à margem do campo cultural.

A gestão cultural de Jacareí adotou medidas para desburocratizar o acesso aos recursos culturais, como o credenciamento de artistas e oficinas, reduzindo a complexidade dos processos, além de promover um rodízio entre artistas e segmentos.

“A gente recebe as pessoas, se credenciam, então os artistas, os músicos eles mostram e a gente tem um número grande de eventos ao longo do mês, então a gente seleciona os artistas pelo estilo, mas a gente contabiliza se essa pessoa já participou três vezes, mas tem uma outra pessoa que tem o mesmo estilo já participou só uma vez. Então vamos chamar aquele. Então a gente vai fazendo essa curadoria, né? Por ser credenciamento a burocracia é bem menor, a única coisa que, como a pessoa já está credenciada, ela não precisa entregar nenhum documento ela só precisa, ao final do trabalho, emitir a parte fiscal.” (Pâmela, Gestora Cultural, 2024)

Porém ainda é urgente a revisão e atualização da LIC, visto que seu texto dificulta uma participação mais ampla da comunidade artística por ser engessada, de linguagem difícil, garantindo consequentemente acesso aos poucos experientes se tornando quase que elitista.

“Na LIC você acaba vendo que as pessoas têm uma dificuldade justamente por essa burocracia, a burocracia o que acaba nivelando[...] você vê muitas das pessoas que ganham LIC, elas ganham PROAC ICMS. elas ganham Rouanet, porque ela já tem essa expertise das leis de incentivo, de não errar no documento, de pegar a certidão correta, de quando for mandar... tem pessoas que acabam se perdendo ali na hora de subir o arquivo e sobre um arquivo em branco ou sobe o arquivo errado, já aconteceu de por exemplo

a gente pegar e a pessoa tinha subido uma foto e não era o documento dela.”
(Pâmela, Gestora Cultural, 2024)

Esse cenário levanta questões sobre a natureza excludente de políticas culturais que, apesar de bem-intencionadas, acabam criando barreiras para artistas emergentes ou menos experientes. A burocratização dos processos, associada à falta de suporte técnico contínuo, torna os editais mais acessíveis para aqueles que já estão familiarizados com o sistema, reforçando uma forma de elitismo cultural que contraria a lógica inclusiva dessas políticas.

A Fundação Cultural de Jacareí tenta contornar a situação excludente exposta anteriormente, disponibilizando cursos de escrita de projetos e assistência técnica aos proponentes durante o processo. Importante lembrar que só escrita de projetos não é suficiente, já que há necessidades de formação artística mesmo, para o audiovisual, teatro, música e áreas diversas, como as entrevistas mostraram, para gestão cultural. O baixo investimento da Fundação na área cultural e a instabilidade do setor não garantem aos produtores em geral um planejamento adequado e uma dedicação exclusiva à área da cultura. Essa precarização é mais fortemente sentida pelas mulheres que já tem as demandas dos filhos, da casa e aí são afastadas ainda mais do setor ou as barreiras que enfrentam são muito maiores. A Administração pública, deveria garantir mais apoio em redes, políticas públicas que reduzissem a precarização e tivesse um olhar interseccional para gênero, raça e orientação sexual. Aí sim, haveria maior acesso e uma democracia cultural. Mas sem formação e sem ambiente de trabalho mais adequado, será impossível, só com escrita de projeto.

“Todo ano a gente lança o curso, nesse curso a pessoa vai ela pode até montar um projeto e mostrar pro orientador ali ver se pode tirar dúvida, e normalmente vai alguém de nós também da equipe da Diretoria de Cultura lá para tirar mais dúvidas.” (Pâmela, Gestora Cultural, 2024)

Há uma diversidade de artistas participando tanto da LIC quanto de editais estaduais e federais. No entanto, a complexidade burocrática dos processos muitas vezes favorece aqueles que já têm experiência com esses sistemas.

“Na LIC você acaba vendo que as pessoas têm uma dificuldade justamente por essa burocracia... as pessoas que ganham LIC, elas ganham PROAC ICMS, ganham Rouanet, porque já têm essa expertise das leis de incentivo.” (Pâmela, Gestora Cultural, 2024)

A rigidez dos critérios de avaliação e a necessidade de atender a requisitos formais podem limitar a criatividade e a inovação, fazendo com que artistas que não seguem esse padrão fiquem à margem, mesmo que suas propostas sejam culturalmente relevantes e importantes para a comunidade. A cidade de Jacareí possui vários espaços culturais, mas há uma demanda por mais locais acessíveis em diferentes bairros. Espaços culturais são fundamentais para a criação de um ambiente onde artistas podem se desenvolver, trocar experiências e acessar recursos de forma mais próxima e direta.

O foco das políticas culturais em Jacareí na descentralização e na formação de artistas é um passo importante para superar as barreiras atuais. O apoio a diversos setores da cultura e a promoção de meios de formação são estratégias que podem criar um ecossistema cultural mais robusto e inclusivo. No entanto, para que essas iniciativas sejam efetivas, é necessário que haja uma revisão da burocracia e das exigências dos editais, tornando-os mais acessíveis e compreensíveis para todos.

O formato dos editais não só exige uma compreensão das leis de incentivo, como também implica uma infraestrutura digital e técnica que muitas artistas não possuem. Isso está alinhado com a dificuldade mencionada em outra entrevista, em que uma das participantes destacou a falta de canais de comunicação acessíveis e apoio técnico para a submissão de projetos digitais, dificultando ainda mais a inclusão de grupos minoritários nesses processos.

A formação não deve se restringir apenas ao entendimento das leis de incentivo, deve-se existir formação para desenvolvimento artístico nas diversas áreas, como já dissemos acima. Permitindo que os artistas tenham mais competências desenvolvidas, condições de serem mais qualificados e claro, estar em um ambiente que valorize essa realidade. A descentralização da cultura, portanto, deve ir além da mera distribuição de recursos ou eventos, deve buscar a criação de um ambiente onde a diversidade e a inclusão sejam as normas, não as exceções. Isso envolve uma reflexão crítica e uma prática para a implementação de políticas públicas interseccionais sobre as estruturas que sustentam as políticas culturais e um esforço

coletivo para reimaginar como a cultura pode ser acessada e vivida em todos os cantos de Jacareí. Somente através de um comprometimento real com a equidade, a cidade poderá garantir que suas vozes artísticas, em toda sua diversidade, sejam não apenas ouvidas, mas celebradas e sustentadas.

Foi também entrevistado o gestor cultural Gabriel. Ele é formado em Letras, atuante na cultura há mais de 15 anos como artista e produtor cultural, mais especificamente na Literatura. Assumiu seu cargo na Fundação em 2020 logo na pandemia, sendo assim um de seus objetivos de gestão foi “remobilizar os setores culturais, porque a pandemia acabou desmobilizando, principalmente os setores artísticos seja artes cênicas, música, teatro, uma vez que, sem a principal plataforma de apresentação, interação com o público, os artistas tiveram que achar outros meios para conseguir sobreviver além dos editais então garantir a segurança mínima nesse período para os artistas foi um dos objetivos nessa retomada, mas também entender como cada setor se desmobilizou”, como ele relata na entrevista. Além disso, ele cita que sua gestão prevê “a democracia participativa, a escuta e transparência junto com as demandas, o fortalecimento institucional da verba pública e da demanda pública” com o objetivo de eliminar a política de balcão da Fundação Cultural. Uma política de balcão cria um ambiente onde grupos específicos são beneficiados e contratados dificultando o acesso igualitário e democrático aos recursos públicos de incentivo à cultura.

Mesmo diante de seus esforços citados, a política pública da cidade ainda, quase que exclusivamente, sobrevive a partir de editais.

“Começamos a fomentar ao Fundo Municipal de Cultura que antigamente não recebia recurso, nós destinamos uma verba todo ano, a partir da minha gestão, para o fundo, porque daí o conselho do fundo define as diretrizes dos editais e a forma que essa verba vai ser aplicada sempre em consonância com a necessidade do Conselho Municipal de políticas culturais” (Gabriel, Gestor Cultural, 2024)

Além da remobilização cultural e da implementação de uma gestão participativa e transparente, Gabriel destaca que revisou o plano municipal de cultura “definindo metas e diretrizes do setor cultural com a participação do setor cultural para os próximos 10 anos” e que sua gestão também dividiu as atividades em duas frentes: a

descentralização das ações culturais e a retomada de eventos culturais tradicionais. Dessa forma, a administração municipal prevê levar atividades artísticas para regiões mais distantes e sem espaços culturais, contando com a colaboração de organizações locais. A retomada das atividades e a descentralização cultural se mostram estratégias que fortalecem a economia criativa e democratizam o acesso às expressões culturais, ao levar atividades artísticas para bairros menos favorecidos, integrando comunidades locais e ONGs ao processo. Porém, na prática, levando em consideração o relato das trabalhadoras da cultura do município, isso não ocorre com frequência.

“Eu mandei uma proposta que eu estou trabalhando nela desde novembro para trabalhar como mamãe Noel. Eles não me contrataram mesmo gostando do projeto que eu fiz, eu falei “bom, se eles não vão me contratar como normalmente fazem então eu vou escrever um outro projeto para dar visibilidade pra Mamãe Noel”, e não consegui, eu tive que trabalhar de maneira independente gravando mensagens natalinas para as crianças, fazendo pequenos vídeos curtos. Eles preferiram contratar todo o trabalho com uma empresa de São Paulo, eles gastaram 309.000 com essa empresa, mas recusaram o meu projeto de 6.800 reais envolvendo outras pessoas para quatro apresentações nos bairros de periferia. A desculpa que eles deram é que os barulhos natalinos atrapalhariam a contação de história. A segunda justificativa é que não coube no orçamento.” (Bárbara, atriz, 2024)

Gabriel destaca que a inclusão de eventos como o Carnaval e a Feira do Bolinho Caipira no calendário cultural de Jacareí simboliza a valorização do patrimônio imaterial do município. O Carnaval, por exemplo, segundo ele, foi revitalizado com uma abordagem de "democratização da folia", enfatizando o envolvimento de escolas de samba tradicionais, ligadas a comunidades locais, a fim de refletir um compromisso com a preservação das identidades coletivas e culturais. Mas mesmo com o já citado termo de colaboração, que “é a mesma coisa que o poder público estivesse dando dinheiro para a manutenção das atividades de uma ONG” (Gabriel, Gestor Cultural, 2024), e o estímulo do poder público, que oferece estímulos e terrenos, as escolas enfrentam desafios consideráveis para se manterem ativas e desenvolverem suas atividades de forma sustentável. Cada escola adota práticas variadas de arrecadação e organização, como eventos, patrocínios, confecção de fantasias e parcerias; contudo, a falta de padronização na estrutura e gestão cria desigualdades internas.

Algumas escolas, por exemplo, possuem quadras próprias onde realizam oficinas e eventos culturais ao longo do ano, enquanto outras dependem exclusivamente de espaços públicos para realizar atividades semelhantes, o que limita sua autonomia e capacidade de gerar receita.

Embora todas as escolas tenham terrenos cedidos pela Prefeitura, poucas conseguem avançar na construção desses espaços devido à falta de recursos próprios e a dependência contínua do fomento público. A atuação do governo, nesse sentido, ainda é insuficiente para garantir que as escolas alcancem um nível básico de sustentabilidade. A ausência de um planejamento de longo prazo e de estratégias de autossuficiência financeira revela um ponto crítico para o desenvolvimento do Carnaval de Jacareí, que, ao se apoiar na política pública, permanece vulnerável à falta de recursos e à disparidade entre as agremiações.

Essa diversidade de abordagens e a ausência de uma política de intercâmbio entre as escolas são barreiras que impactam diretamente a eficácia de suas ações. A interação entre as agremiações é limitada, mesmo que todas compartilhem o mesmo objetivo de fortalecer o Carnaval e a cultura local. A falta de comunicação e troca de práticas de gestão entre as escolas dificulta o aprendizado coletivo e a implementação de soluções que poderiam beneficiar o grupo como um todo. Gabriel destaca que as escolas "se julgam irmãs" e têm forte identidade comunitária, mas as diferenças nas dinâmicas e na infraestrutura de cada uma acabam evidenciando a necessidade de uma política mais estruturada de cooperação.

Para superar essas barreiras, seria fundamental que a gestão pública incentivasse a criação de um modelo colaborativo, onde as escolas pudessem compartilhar conhecimentos e recursos, além de desenvolverem habilidades de gestão mais robustas. A implementação de programas de capacitação e gestão colaborativa entre as escolas poderia resultar em um Carnaval mais forte e independente, que não apenas preserva as tradições culturais locais, mas também promove uma economia criativa vibrante e inclusiva.

Gabriel aponta que grande parte da população ainda carece de um entendimento mais profundo sobre os mecanismos de democracia participativa, como o papel dos conselhos e das fundações culturais. Muitos artistas locais, por exemplo, desconhecem a existência da Fundação Cultural e do Conselho Municipal, e continuam focados em vender e divulgar seu trabalho de forma autônoma em seus

bairros, sem um envolvimento direto nas discussões políticas e estratégicas que poderiam fortalecer o setor cultural.

“Se ele souber a importância que é ele juntar o grupo dele e ir lá manifestar, pontuar, fazer registro em ata e pressionar o poder público para que aquela demanda seja vista, muitas vezes a gente não vai conseguir identificar porque a legitimidade do povo como que ela vem? ela vem do povo organizado.” (Gabriel, Gestor Cultural, 2024)

Essa desconexão entre a comunidade artística e a Fundação revela a necessidade urgente de promover um "letramento cultural" que capacite e informe os artistas e cidadãos sobre as possibilidades de influência e mobilização dentro da gestão pública. Conforme ressaltado, a legitimidade do povo, e sua capacidade de fazer demandas efetivas, se consolida na organização comunitária; ou seja, a participação coletiva em espaços de decisão torna-se essencial para que as demandas da comunidade artística sejam reconhecidas e legitimadas. Contudo, para que essa organização se torne viável, a relação de confiança precisa ser fortalecida através de ações educativas e uma comunicação mais transparente por parte da Fundação, que demonstrem a importância do engajamento e como este pode impactar diretamente no reconhecimento e valorização dos artistas locais.

A promoção da diversidade e a reparação histórica em prol das mulheres e de outros grupos marginalizados refletem uma transformação essencial na Fundação Cultural de Jacareí. Gabriel destaca que “os nossos editais devem estar estruturados para que respeitem também enquanto reparação histórica social”, enfatizando que a Fundação precisa criar editais e estruturas que "consigam dar esse espaço para a mulher” (Gabriel, Gestor Cultural, 2024). Esse compromisso se estende além das mulheres, abrangendo também “a população LGBTQIA+, a população negra, indígenas, [e pessoas com] 60+” (Gabriel, Gestor Cultural, 2024), grupos que historicamente encontram barreiras de acesso às oportunidades culturais. Esse esforço visa corrigir a exclusão gerada por estruturas públicas, que “a nível Nacional, é muito excludente” (Gabriel, Gestor Cultural, 2024).

A presença majoritária de mulheres em cargos de liderança na Fundação é apresentada como uma estratégia para transformar a formulação de políticas culturais. “O presidente é homem, mas a diretora de cultura é mulher, a diretora de

patrimônio é mulher, a diretora de eventos é mulher,” descreve Gabriel, ilustrando que a Fundação reflete em sua própria composição o compromisso com a diversidade e a equidade. Ele diz que a presença de mulheres nesses espaços decisórios permite que essas políticas sejam mais representativas e sensíveis às necessidades específicas das mulheres e de outros grupos marginalizados, mas se olharmos para tudo o que já foi elucidado nesse trabalho, vê-se que não é de fato o que ocorre no município já que ainda há inúmeras barreiras a serem eliminadas. O fato de elas estarem nos cargos não quer dizer que não estejam dentro de uma estrutura patriarcal e elas acabam, por fim, reproduzindo, até porque não existe, de fato, uma PPC interseccional de gênero e nem de raça. Inclusive nem ações interseccionais revelando uma política pública de cultura conservadora.

A criação de mais espaços para a cultura em Jacareí enfrenta limitações orçamentárias, como já enfatizado pelos outros dois gestores entrevistados, e desafios de planejamento que exigem decisões políticas integradas e engajamento social. Gabriel deixa claro que é uma decisão governamental ampla e compartilhada, pois, com o segundo menor orçamento do município, a cultura precisa também ser legitimada pela sociedade como algo importante e que precisa de investimento. Ele questiona como se equilibrariam custos, considerando que a construção de novos espaços culturais poderia impactar o financiamento contínuo de outras áreas, como editais de fomento direto ao artista.

“Porque quando você faz um espaço você gasta um recurso. De onde sairia esse custo fixo para isso? Do edital que eu fomento o artista, sairia de políticas perenes e constantes.” (Gabriel, Gestor Cultural, 2024)

A otimização de espaços públicos surge como uma solução viável e que, no momento da entrevista já estava em planejamento pela gestão: prédios administrativos serão reformados para ampliar o acesso público, como com a transformação da Casa do Parque da Cidade e de outras estruturas em centros de encontro e expressão artística. Segundo Gabriel, a ideia é “substituir e otimizar o administrativo no espaço pra gente abrir dois novos espaços de acesso ao público ou artista” evidenciando uma estratégia de realocação para maximizar o impacto cultural sem comprometer recursos já escassos.

7 DISCUSSÃO

As políticas culturais atuais, com foco em editais, promovem um sistema competitivo que separa, em vez de unir, ao priorizar os “melhores” projetos. No entanto, a definição de “melhores” é subjetiva e, muitas vezes, reflete padrões de avaliação que não consideram as realidades interseccionais e contextuais dos proponentes. Como resultado, grupos já marginalizados, incluindo mulheres, pessoas negras, indígenas e a comunidade LGBTQIA+, têm menos chances de competir de igual para igual, pois enfrentam obstáculos sociais e financeiros específicos.

A análise da realidade cultural do município evidenciou um cenário de recursos escassos, com a cultura recebendo um dos menores orçamentos municipais. Essa baixa alocação limita a capacidade de implementar políticas de longo prazo e programas sustentáveis que poderiam beneficiar a diversidade cultural. A maioria das ações são viabilizadas por meio de editais pontuais, que não proporcionam a estabilidade necessária para um planejamento contínuo do setor. A dependência quase exclusiva de editais revela uma política pública “capenga,” na medida em que o apoio à cultura se dá por meio de projetos fragmentados, sujeitos a mudanças de gestão e prioridades políticas. Como apontado, a intermitência desses editais não permite a continuidade das atividades culturais, o que afeta, principalmente, grupos minoritários e periféricos. Essa prática dificulta a consolidação de um setor cultural robusto, deixando a cargo dos próprios agentes culturais a responsabilidade de se manterem ativos, muitas vezes, com recursos insuficientes e sem apoio contínuo.

O cenário de instabilidade política, com poucas políticas de Estado e uma dependência de iniciativas pontuais de cada gestor, impede o planejamento dos atores culturais, principalmente das mulheres e de grupos socialmente marginalizados. Esses grupos, que já enfrentam desafios estruturais e financeiros, são os mais impactados pela falta de consistência nas políticas culturais, pois, sem previsibilidade, não conseguem estruturar suas ações de forma sustentável.

Outro ponto que se destaca é a precariedade das condições de trabalho no setor cultural. Muitos profissionais precisam acumular jornadas em outras áreas, pois a instabilidade dos editais e a falta de políticas estruturadas tornam inviável a dedicação exclusiva à cultura. Esse fator é ainda mais crítico para as mulheres e minorias de gênero e raça, que enfrentam uma série de barreiras adicionais, incluindo o machismo estrutural, que limita seu acesso a oportunidades e dificulta sua permanência no setor.

Por fim, se o ambiente já é desfavorável para homens cisgêneros, a situação é ainda mais desafiadora para mulheres, especialmente as mulheres negras e trans, cujas barreiras culturais e sociais são amplificadas pela discriminação estrutural e pela falta de apoio especializado em editais. Para esses grupos, a ausência de políticas interseccionais e inclusivas reforça desigualdades, agravando as dificuldades de inserção e continuidade no setor cultural.

Com base nos resultados da pesquisa, fica claro que o setor cultural requer uma transformação na abordagem das políticas públicas, de forma a reconhecer as necessidades de diferentes grupos e proporcionar mecanismos de reparação histórica e social. É essencial a construção de políticas que garantam não apenas o acesso, mas também a permanência e valorização de grupos historicamente excluídos, como mulheres, LGBTQIA+, negros e indígenas, em espaços culturais.

Além disso, diversas lacunas ainda podem ser exploradas em pesquisas futuras. Uma delas é a investigação sobre o impacto das políticas culturais interseccionais, especialmente em como a implementação dessas políticas pode transformar a realidade de grupos marginalizados no setor cultural, reconhecendo suas especificidades e promovendo uma distribuição equitativa de recursos. Outro ponto importante a ser estudado é o desenvolvimento de modelos de sustentabilidade para iniciativas culturais, como escolas de samba e coletivos artísticos, focando em práticas que garantam autonomia financeira e continuidade das atividades. É necessário realizar uma avaliação mais profunda dos efeitos dos editais na diversidade cultural, questionando se eles realmente promovem uma distribuição justa de recursos entre diferentes grupos e comunidades.

A formação e capacitação de artistas e gestores culturais também merecem atenção, com pesquisas que investiguem a eficácia de programas de capacitação em temas como gestão financeira, políticas públicas e marketing, visando fortalecer a estrutura organizacional das instituições culturais. A relação entre cultura e educação também apresenta oportunidades de pesquisa, com investigações sobre como a inclusão de elementos culturais em currículos escolares pode promover uma maior valorização da diversidade cultural entre as novas gerações.

Igualmente, é relevante examinar a percepção da comunidade sobre políticas culturais, buscando entender as barreiras que existem para a participação ativa e como essas podem ser superadas. Por fim, o intercâmbio cultural entre diferentes

comunidades pode ser um campo fértil para pesquisa, avaliando como essas interações podem enriquecer o cenário cultural local e promover a inclusão.

REFERÊNCIAS

- ALENCAR, J. de. **Senhora**. 2a ed. São Paulo: Editora Escala, 2005.
- ALMEIDA, E. L. de.; DIAS, P. K.; SANTOS, E. C. dos. **Desafios de empreendedoras na economia criativa periférica: um olhar interseccional**. Revista Pensamento Contemporâneo em Administração, v. 15, n. 1, Rio de Janeiro, Jan./Mar., 2021.
- ARQUIVO PÚBLICO E HISTÓRICO DE JACAREÍ. **Arquivo BR SPAPHMJ FCJ - Fundação Cultural de Jacareí**. Disponível em: <https://atom.culturajacarei.sp.gov.br/index.php/fundacao-cultural-de-jacarei-3>. Acesso em 18/06/2023.
- BALASUNDARAM, N.; ABSAR, M. M. N.; AKHTER, S. **Empowering Women through Entrepreneurship Development in Emerging Economies: An Overview**. Conference: International Conference on Knowledge Globalization (ICKG), 2010.
- BARBALHO, A.; MELO, R. **Participação social e gestão de políticas públicas de cultura: uma análise do Conselho Municipal de Política Cultural de Fortaleza**. Gestão e Sociedade, v. 8, n. 20, Belo Horizonte, p. 633-650, Maio/Ago., 2014.
- BARROS, R. O.; LIMA, Z. de. B.; BIZARRIA, F. P. de. A.; BARBOSA, F. L. S. **Concepções, Políticas Públicas e Práticas relacionadas à Economia Criativa: uma revisão integrativa da literatura**. Organizações e Sustentabilidade, v. 12, n. 1, Belém, p. 70-82, 2023.
- BEAUVOIR, S. de. **Le Deuxième Sexe. Tome II: L'expérience vécue**. Paris: Gallimard, 1949. p. 13.
- BELK, R. W.; FISCHER, E.; KOZINETS, R. V. **Qualitative consumer e marketing research**. 1. ed. Londres: Sage Publications, 2013.
- BITTENCOURT, L. N.; LIMA, A. C. M. de.; BONVENT, C.; OLIVEIRA, M. C. A. de.; MAGALHÃES, R. G. **Governos locais, autonomia municipal e a produção de Políticas Públicas de Cultura: o caso da região do Grande ABC**. Revista Brasileira de Políticas Públicas e Internacionais, v. 6, n. 3, p. 153-179, 2021.
- BRASIL. Ministério da Cultura. **Estudo mostra que PIB da economia da cultura e das indústrias criativas supera o da indústria automobilística**. Disponível em: <https://www.gov.br/cultura/pt-br/assuntos/noticias/estudo-mostra-que-pib-da-cultura-supera-o-da-industria-automobilistica>. Acesso em: 25/05/2023.

BRUSCHINI, M. C. A.; RICOLDI, M. A.; MERCADO, M. C.; **Trabalho e gênero no Brasil até 2005: uma comparação regional.** Mercado de Trabalho e gênero: comparações internacionais. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008.

BRUSCHINI, M. C. A. Trabalho da mulher: igualdade ou proteção?. Cadernos De Pesquisa, p. 58–67. 1987. Recuperado de <https://publicacoes.fcc.org.br/cp/article/view/1244>.

BOURDIEU, P. **A economia das trocas simbólicas.** Perspectiva, São Paulo, p.116, 2005.

BOURDIEU, P. La distinction: critique sociale du jugement. Paris: Minuit, 1979.

CASTRO, L.F.M. de. **O estado atual da política cultural no Brasil:** uma agenda de debates. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, 1989, p. 21-35.

CHERON, C.; SALVAGNI, J.; COLOMBY, R. K. **The Qualitative Approach Interview in Administration: A Guide for Researchers.** Revista de Administração Contemporânea, v. 26, 2022, p. 1-15.

CLOSS, L. Q.; OLIVEIRA, S. R. de. **Análise da Cidade Baixa como Polo Criativo Potencial.** REAd. Revista Eletrônica de Administração, v. 24, Porto Alegre, p. 208-237, 2018.

CNN BRASIL. **PIB:** o que é, como é medido e quais fatores contribuem para seu crescimento. Disponível: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/pib-o-que-e-como-e-medido-e-quais-fatores-contribuem-para-seu-crescimento/>. Acesso em: 01/06/2023.

COSTA, L. P.; ANJOS, J. C. G. dos. **Interseccionalidade de raça, classe e gênero em experiências e estratégias de mulheres em situação de violências nas suas relações íntimas de afeto.** Porto Alegre: UFRGS, 2019. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/222922> .Acesso em: 02/10/2024.

CRENSHAW, K. **Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero.** In.: Estudos Feministas. Florianópolis: CFH/CCE/UFSC. Ano 10, vol. 1, 2002, p. 171 - 188.

ClAVATTA, M. A formação integrada: a escola e o trabalho como lugares de memória e identidade. In: FRIGOTTO, G.; ClAVATTA, M.; RAMOS, M. (Org.). **Ensino médio integrado: concepções e contradições.** 3. ed. São Paulo: Cortez, 2012. p. 83-106.

CRENSHAW, K. **Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics.** University of Chicago Legal Forum, v. 1989, n. 1, art. 8, 1989, p. 139-167.

EIGE. Disponível em: <https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/culture>. Acesso em 01/10/2023.

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY. **Fundação Cultural de Jacarehy disponibiliza consulta pública sobre Lei Paulo Gustavo**. Disponível em: <https://www.jacarei.sp.gov.br/fundacao-cultural-de-jacarehy-disponibiliza-consulta-publica-sobre-lei-paulo-gustavo/>. Acesso em: 18/06/2023.

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY. **Plano anual de aplicação de recursos do Fundo Municipal de Cultura - FMC 2022**. Disponível em: <http://fundacaocultural.com.br/wp-content/uploads/2022/02/PLANO-ANUAL-DE-APLICACAO-DE-RECURSOS-DO-FUNDO-MUNICIPAL-DE-CULTURA.pdf>. Acesso em: 19/06/2023.

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY. Editais e fomento. Edital 14 PNAB Fomento a Projetos Culturais. Disponível em: <https://fundacaocultural.com.br/old/2024/08/09/editais-e-fomento/>. Acesso em: 17/07/2024.

FURTADO, C. **Criatividade e dependência na civilização industrial**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.

GADELHA, R.; BARBALHO, A. **Políticas Públicas de Cultura e o campo da produção cultural**. Revista Pensamento & Realidade, v. 28, n. 4, 2013.

GALLAS, J. C.; PIMENTA, A. A.; GONÇALO, C. R.; RODRIGUES, R. B. **Economia Criativa e Inovação Social: uma análise a partir de uma comunidade de artesãos cearenses**. Desenvolvimento em Questão, 17(49), 2019.

GODOI, C. K.; BANDEIRA-DE-MELLO, R.; SILVA, A. B. da. **Pesquisa qualitativa em estudos organizacionais: paradigmas, estratégias e métodos**. São Paulo: Saraiva, v. 2, 2010.

GREGORI, M. C. D. **Creative imagination and creativity**. Cognitio: Revista de Filosofia, v. 19, n. 1, São Paulo, p. 77-87, Jan./Jun., 2018.

GIMENEZ, F. A. P.; FERREIRA, J. M.; RAMOS, S. C. **Female Entrepreneurship In Brazil: Genesis and Formation of a Research Field**. REGEPE Entrepreneurship and Small Business Journal, p. 40-74, 2017.

HENNING, C. E. **Interseccionalidade e pensamento feminista: as contribuições históricas e os debates contemporâneos acerca do entrelaçamento de marcadores sociais da diferença**. Mediações - Revista de Ciências Sociais, Londrina, v. 20, n. 2, p. 97-128, 2015.

HIRATA, H.; KERGOAT, D. **Novas configurações da divisão sexual do trabalho.** Cadernos de Pesquisa, v. 37, n.132, 2007.

HOWKINS, J. **The creative economy: how people make money from ideas.** Londres: Penguin Press., 2001.

IASULAITIS, S.; NEBOT, C; P.; SILVA, E. C.; SAMPAIO, R. C. **Interatividade e ciclo de políticas públicas no Orçamento Participativo Digital: uma análise internacional.** Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 53.6, p. 1091-1115, 2019.

IBGE. **Censo Demográfico - População dos municípios.** 2022. Disponível em: https://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2022/Previa_da_Populacao/POP_2022_Municipios_20230619.pdf. Acesso em: 20/06/2023.

IBGE. Estatísticas de Gênero. **Mulheres pretas ou pardas gastam mais tempo em tarefas domésticas, participam menos do mercado de trabalho e são mais afetadas pela pobreza.** Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/39358-mulheres-pretas-ou-pardas-gastam-mais-tempo-em-tarefas-domesticas-participam-menos-do-mercado-de-trabalho-e-sao-mais-afetadas-pela-pobreza#:~:text=Em%202022%2C%20as%20mulheres%20dedicaram,verificar%20e%20diferen%C3%A7a%20entre%20mulheres>. Acesso em: 05/05/2024.

IFSP JACAREÍ. **Fundação Cultural e Instituto Federal de Jacareí lançam curso de qualificação para o setor cultural.** Disponível em: <https://jcr.ifsp.edu.br/index.php/ensino-superior/tecnologo-em-design-de-interiores/17-ultimas-noticias/1745-ifsp-campus-jacarei-e-fundacao-cultural-lancam-curso-de-qualificacao-para-o-setor-cultural>. Acesso em: 18/06/2023.

IPEA. **Panorama da Economia Criativa no Brasil.** Rio de Janeiro, 2013.

IPEA. 2019. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/ods/ods5.html>. Acesso em: 29/09/2023.

JESUS, C. M. de. Quarto de Despejo: Diário de uma favelada. Livraria Francisco Alves, Editora Paulo de Azevedo Ltda, 1963.

JESUS, D. S. V. de. **“Prometo reinventar você”:** gênero e poder na Economia Criativa. Gênero, v.18, n.1, Niterói, 2017.

JESUS, D. S. V. de. **Criando, Inovando e Excluindo:** Gênero e Poder na Economia Criativa. In: Anais do XII Colóquio Nacional, Representações de Gênero e Sexualidades (CONAGES), 2016.

MACHADO, R. M. **Da indústria cultural à economia criativa**. Alceu, v. 9, n.18, 2009, p. 83-95.

MADEIRA, M. G. Economia criativa: implicações e desafios para a política externa brasileira. Brasília: FUNAG, 2014.

MAJUMDAR, R.; MITTAL, A.; BHARDWAJ, S. **The Challenges Faced by Women Micro-entrepreneurs: Evidence from Urban India**. Vision: The Journal of Business Perspective, 2023.

MALHOTRA, N. Pesquisa em marketing: uma orientação aplicada. 3. Ed., Porto Alegre: Bookman, 2001.

MARÇAL, M. C. C.; SANTOS, J. I. A. S. dos. **As potencialidades e os limites presentes na economia criativa de Pernambuco no período de 2013-2016**. Revista Pensamento & Realidade, v. 2, p. 86-106, Abr./Jun., 2018.

MARCHI, L. **Analysis of the Secretariat of the Creative Economy Plan and the transformations in the relation of State and culture in Brazil**. Intercon – RBCC, São Paulo, v. 37, n. 1, p. 193-215, Jan./Jun., 2014.

MEDEIROS, L. R. C. de. **Mulher, mulheres: tateando o selvagem em personagens de Rachel de Queiroz e Clarice Lispector**. Rio de Janeiro: UFRJ/FL, 2010.

MINISTÉRIO DA CULTURA. **Distribuição de valores**. https://www.gov.br/cultura/pt-br/assuntos/lei-paulo-gustavo/central-de-conteudo/municipios_d.pdf Acesso em: 19/06/2023.

MORAES FILHO, E. de. **O trabalho feminino revisitado**. Revista LTR, v. 40, n. 7, p. 856-857, 1976.

OBSERVATÓRIO ITAU CULTURAL. **PIB da Economia da Cultura e das Indústrias Criativas: a perspectiva das unidades federativas**. Disponível em: <https://www.itaucultural.org.br/observatorio/paineldedados/publicacoes/boletins/pib-da-economia-da-cultura-e-das-industrias-criativas-a-perspectiva-das-unidades-federativas> Acesso em: 25/05/2023.

OLIVEIRA, J. K. de.; ARAGÃO, E. M. de.; JUNIOR, A. M. O. de.; SILVA, D. P. da. **Participação feminina na economia criativa**. 9th ISTI - International Symposium on technological innovation, v.9, n.1, p. 141-149, Aracaju/SE, 2018.

OLIVEIRA, M. M. de. **Como fazer pesquisa qualitativa**. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.

PAULA, T. M. de.; MECA, M. S. **Valorização, preservação e promoção da cultura local através da economia criativa: o caso da produção do souvenir gastronômico.** Caderno Virtual de Turismo, v. 18, n. 2, Rio de Janeiro, p. 121-133, 2018.

PICCOLI, C. E.; FERREIRA, A. C. S.; SIQUEIRA, J. R. M. **Avaliação de Políticas Públicas Culturais: Modelo de análise da efetividade da Lei de Incentivo à Cultura.** Sociedade, Contabilidade e Gestão, v. 15, n. 3, Rio de Janeiro, Set./Dez., 2020.

PHILLIPS, N.; HARDY, C. **Discourse Analysis.** London: Sage Publications, 2002.

PISCITELLI, A. **Interseccionalidades, categorias de articulação e experiências de migrantes brasileiras.** Sociedade e Cultura, v.11, n.2, 2008.

PREFEITURA DE JACAREÍ. **Jacareí: A cidade que ficará para sempre em seu coração e em sua memória.** Disponível em: https://www.jacarei.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/Livreto_Turismo_8_paginas-site.pdf. Acesso em: 18/06/2023.

REIS, J. M. R.; ZILLE, L. P. **Empreendedorismo cultural e economia criativa: a companhia de teatro “Grupo Galpão”.** Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (REGEPE), v. 9, n. 2, São Paulo, Jan./Abr., 2020.

REIS, A. C. F. **Economia da cultura e desenvolvimento sustentável: o caleidoscópio da cultura.** Barueri: Manole, 2006.

RETAMIRO, W.; DINIZ, J. G. 2023. **Reflexos econômicos na cadeia produtiva da cultura: uma análise replicável para outros municípios a partir dos resultados do projeto cultura e economia para Jacareí.** Revista boletim observatório da diversidade cultural, V. 100, n. 2, 2023, p. 109-125.

REYES, E.; DIAS, F.; GOMES, R. **A economia criativa sob a ótica das redes sociais dos produtores culturais de Brasília.** Revista Ciências Administrativas, v. 24, n. 3, Fortaleza, p. 1-15, Set./Dez., 2018.

RODRIGUES, C. **Atualidade do conceito de interseccionalidade para a pesquisa e prática feminista no Brasil.** In: Seminário Internacional Fazendo Gênero, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. Anais. 2013.

RUBIM, A. A. C. Políticas culturais e sociedade do conhecimento no Brasil. Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, v. 7, n. 1, p. 127-142, 2008.

RUBIM, A. A. C. Políticas culturais no governo Lula. In: RUBIM, A. A. C. Políticas culturais no governo Lula. Salvador: EDUFBA, 2010. p. 9-24.

SANTOS, D. A. G. dos.; SCHMIDT, V. K.; ZEN, A. C. **A Emergência de Um Ecossistema de Empreendedorismo**: o caso do Armazém da Criatividade e a cidade de Caruaru, Pernambuco, Brasil. In: 26° Conferência da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimento Inovadores (ANPROTEC), Fortaleza-CE, 2018.

SANTOS, F. P.; DAVEL, E. **Gestão de organizações culturais. Perspectivas, singularidades e paradoxo como horizonte teórico**. Cadernos EBAPE.BR, p. 35–49, 2022.

SÃO PAULO (Estado). Centro Cultural São Paulo. *A representatividade da mulher na arte*. Disponível em: <https://centrocultural.sp.gov.br/a-representatividade-da-mulher-na-arte/>. Acesso em: 01/02/2024.

SERRA, N.; FERNANDEZ, R. S. **Economia criativa**: da discussão do conceito à formulação de Políticas públicas. Revista de Administração e Inovação, São Paulo, v. 11, n. 4, p. 355-372, 2014.

Sistema de Informações e Indicadores Culturais (SIIC). Tabelas. **Atividades formalmente constituídas**. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/cultura-recreacao-e-esporte/9388-indicadores-culturais.html#:~:text=O%20Sistema%20de%20Informa%C3%A7%C3%B5es%20e,%20privados%20subs%C3%ADdios%20para%20o>. Acesso em: 20/07/2024.

Sistema de Informações e Indicadores Culturais (SIIC). Tabelas. **Ocupação no setor cultural**. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/cultura-recreacao-e-esporte/9388-indicadores-culturais.html#:~:text=O%20Sistema%20de%20Informa%C3%A7%C3%B5es%20e,%20privados%20subs%C3%ADdios%20para%20o>. Acesso em: 20/07/2024.

Sistema de Informações e Indicadores Culturais (SIIC). Tabelas. **Acesso à Internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal**. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/cultura-recreacao-e-esporte/9388-indicadores-culturais.html#:~:text=O%20Sistema%20de%20Informa%C3%A7%C3%B5es%20e,%20privados%20subs%C3%ADdios%20para%20o>. Acesso em: 20/07/2024.

SILVA, A.G.F.; MOTA, L.A.; DORNELAS, C.S.M.; LACERDA, A.V. **A relação entre Estado e políticas públicas**: uma análise teórica sobre o caso brasileiro. Porto Alegre: Revista Debates, v. 11, n. 1, p. 25-42, 2017.

SILVA, F. R. M. da. **As relações entre cultura e desenvolvimento e a economia criativa:** reflexões sobre a realidade brasileira. Revista NAU Social, v. 3, n.4, p. 111-121, Maio/Out, 2012.

SOUZA, C. **Políticas Públicas:** uma revisão de literatura. Porto Alegre, Sociologias, ano 8, n. 16, 2006, p. 20-45.

TERUCHKIN, S. U. **Os reflexos da globalização e do Mercosul sobre as empresas de vinhos do Brasil e do Uruguai:** uma pesquisa exploratória. São Paulo, Revista Adm., v. 39, n. 1, 2004, p.87-95.

TV CÂMARA DE JACAREÍ. **Economia Criativa.** YouTube, 09/08/2018. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vfo7K_u0sEw. Acesso em: 18/06/2023.

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO). **Creative Economy Outlook 2022.** Nova York: United Nation, 2022.

UNITED NATIONS (ONU). **Achieving full gender equality is still centuries away, warns the UN in new report.** Disponível em: <https://www.un.org/en/desa/achieving-full-gender-equality-still-centuries-away-warns-un-new-report>. Acesso em: 06/02/2024.

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO). **Gender Equality: Heritage and Creativity.** Paris: UNESCO, 2014. Disponível em: <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/>.

VAZ, D. V.; SANTOS, D. B.; LEICHSENRING, A. R. Duração do emprego formal e desigualdade de gênero no Brasil: o caso das famílias de baixa renda. Anais - XXI Encontro Nacional de Estudos Populacionais, p. 1-22, 2019.

VINUTO, J. **A amostragem em bola de neve na pesquisa qualitativa:** um debate em aberto. Temáticas, Campinas, v. 22, n. 44, p. 203–220, 2014.

ANEXOS

Anexo 1: Roteiro para entrevista a ser realizada com os gestores públicos da cultura em Jacareí

1. Identificação do entrevistado
 - 1.1. Tempo que atua na área de cultura.
 - 1.2. Cargo que ocupa atualmente.
 - 1.3. Conte, em linhas gerais como foi sua trajetória na área da cultura.
 - 1.4. Formação.
 - 1.5. Objetivos da sua gestão e como espera contribuir para a construção de um setor cultural forte no município?
2. Políticas públicas de cultura e os espaços culturais
As políticas públicas de cultura
 - 2.1. Como é fazer a gestão da cultura nesse município? O que essa questão tem a ver com o seu objetivo?
 - 2.2. Como funcionam os mecanismos de política pública da cultura na cidade
 - Como você os avalia para a realidade do município?
 - São suficientes?
 - São democráticos?
 - Conseguem atender a produtores distintos de cultura? Consideram a diversidade dos territórios?
 - O que mudou na gestão durante a pandemia?
 - 2.3. Economia da Cultura: Qual a visão da cultura e sua importância para o município
 - Turismo?
 - Formar uma cadeia produtiva/ arranjo produtivo eficiente no campo da cultura?
 - Formação de um mercado cultural?
 - Equilíbrio do setor cultural corrigindo desigualdades?
 - Há avaliações sistemáticas sobre a influência das PP sobre esse mercado cultural? Como são feitas? Quem faz? Quais os maiores desafios para o desenvolvimento deste mercado?
 - As PPC são constantemente avaliadas?
 - Como as avaliações das PPC influenciam a tomada de decisão e o aprimoramento das políticas?

- Existe algum mecanismo de incentivo à participação da sociedade civil na avaliação das políticas culturais?

2.4. Sobre a existência de Editais e outros programas culturais para preencher lacunas ou desequilíbrios para suprir deficiências

- Qual (is) a(s) função (ões) dos editais de cultura? Como eles são estruturados?

- Qual é o papel dos editais na promoção da diversidade e inclusão cultural?

- Existe alguma preocupação em encaminhar e orientar os setores culturais em relação às políticas e programas disponíveis?

- Quando um edital está sendo estruturado/escrito, vocês tomam a participação da mulher como pauta? Ou seja, é uma preocupação tornar um edital mais participativo com relação à diversidade de gênero?

- Quais são as ações tomadas para garantir que as diversas áreas culturais (segmentos) culturais tenham acesso às informações e recursos necessários?

- Há algum tipo de suporte oferecido para auxiliar na gestão e profissionalização dos agentes culturais?

- Como a gestão cultural incentiva a cooperação entre os diferentes setores e atores da área?

- Qual a divisão na Fundação cultural que cuida do artista e dos gestores ao longo do ano, independente de editais?

- Como é feita a prestação de contas para a classe artística? Como são escolhidos os avaliadores?

- Quais os critérios utilizados para aprovação da prestação de contas?

3. Impacto dos projetos na comunidade

3.1. Como os projetos aprovados pela Lei de Incentivo à Cultura impactam na comunidade?

3.2. Há alguma avaliação deste impacto por território do município?

3.3 Há algum tipo de participação social/ da classe cultural nessa avaliação realizada? Como é feito?

4. Participação da comunidade

4.1. Como a comunidade é envolvida na gestão cultural do município?

4.2. Há alguma ação específica para incentivar a participação da população nas atividades culturais sendo produtora, expectador ou patrocinador?

4.3. Quais os ganhos obtidos com a gestão cultural para o município e seus cidadãos?

5. Dificuldades encontradas

5.1. Quais são as principais dificuldades enfrentadas na realização dos projetos culturais?

5.2. O setor lida com a questão de baixos recursos? Qual o motivo? Qual a relação da Fundação Cultural com a Prefeitura?

Anexo 2: Roteiro a ser utilizado para as entrevistas com trabalhadoras da Cultura em Jacareí

1. Identificação da entrevistada

1.1. Nome completo

1.2. Área em que atua na área de cultura.

1.3. Cargo que ocupa atualmente.

1.4. Conte, em linhas gerais como foi sua trajetória na área da cultura.

1.5. Formação.

2. Desafios da mulher na cultura

2.1. A cultura é um espaço aberto à participação feminina? Você considera o ambiente cultural mais aberto e de maior igualdade?

2.2. Ser mulher na área cultural é melhor que ser em outras áreas? Acha que tem mais benefícios?

2.3. Você enfrentou algum desafio ao entrar na área cultural, mais especificamente por ser mulher?

2.4. Você conhece/usufruiu de alguma política cultural específica para a questão de gênero no município?

2.5. Você acha que as demandas do setor cultural afetam de maneira diferente homens e mulheres?

2.6. Você tem ou teve dificuldades para escrever projetos? Como é/era?

2.7. Com relação à divulgação dos editais na cidade, qual a qualidade da divulgação?

2.8. Como você vê o futuro das mulheres na área da cultura em Jacareí?

2.9. Quais mudanças ou ações seriam necessárias para promover a igualdade de gênero e a inclusão na cultura local?

- 2.10. Você teve acesso a redes de apoio específicas para mulheres na área da cultura em Jacareí? Se sim, como essas redes ajudaram em sua carreira?
- 2.11. Você trabalhou com cultura na pandemia? Se sim, a pandemia afetou o seu trabalho de alguma forma?
- 2.12. Houve alguma medida de recuperação pós-pandemia no município considerando as necessidades específicas das mulheres na cultura?
- 2.13. Você sente que seu trabalho e contribuições na área cultural são reconhecidos de maneira justa e igualitária em comparação com seus colegas masculinos?